

FACULTÉ DE MÉDECINE

MÉMOIRE POUR LE MASTER 2 SANTÉ PUBLIQUE

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024

One Health pour la Renaissance Urbaine et Biodiversitaire

Analyse de l'intégration de l'approche One Health dans l'urbanisme favorable à la santé et la
gestion des espèces à enjeux

Méthodologies, Politiques et Impacts

Michael Rouphael Aoun

Sous la direction de

Marine Jean-Baptiste, MD, MPH, MSc

Direction Générale de la Santé
Ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités

2023-2024

« L'homme est doué de raison et de force créatrice pour augmenter ce qui lui est donné, mais jusqu'à présent, il n'a pas créé ; il a détruit. Il y a de moins en moins de forêts. Le gibier a disparu. Le climat est gâté, et chaque jour la terre devient de plus en plus pauvre et laide. »

Anton Tchekhov, Oncle Vania, Acte I¹

¹ Tchekhov A. *Oncle Vania*. Trad. Denis Roche. Collection Classiques du 20e siècle. Volume 165, version 1.0. Bibliothèque électronique du Québec. Acte I, Scène 1, p. 27.

REMERCIEMENTS

À **Marine Jean-Baptiste**, ma tutrice et encadrante de stage, je tiens à adresser mes plus sincères remerciements. Votre expertise, votre perspicacité et votre disponibilité ont été des atouts inestimables. Vous avez su orienter mes réflexions avec une rigueur exemplaire, tout en m'offrant l'espace nécessaire pour explorer et développer mes propres idées. Votre engagement a été fondamental pour faire de cette expérience un véritable apprentissage.

À **Julien Morin**, dont l'apport a été essentiel à la réussite de cette étude. Vos conseils avisés et vos orientations stratégiques ont été déterminants, non seulement pour le déroulement de la recherche, mais aussi pour le développement de mes compétences. Votre soutien constant a été un véritable moteur.

À **Grégory Emery**, qui m'a offert l'opportunité de réaliser un stage au sein de la Direction Générale de la Santé. Cette expérience a été une immersion enrichissante dans le monde de la santé publique et m'a permis de mettre en pratique les connaissances acquises au cours de ma formation. Votre confiance en mes capacités a été un honneur et une source d'inspiration.

Je tiens également à exprimer ma gratitude envers **les nombreux intervenants et collaborateurs**, qui ont apporté leur expertise et leur soutien à ce projet. Vous êtes les piliers invisibles mais essentiels qui ont permis à ce mémoire de voir le jour. Votre travail, souvent en coulisses, mérite la plus haute reconnaissance.

Ma gratitude s'étend à tous ceux qui, de près ou de loin, ont apporté leur soutien à ce projet. Votre collaboration a été essentielle à la réalisation de cette recherche.

À Alix.

R É S U M É

Dans un monde où les métropoles s'étendent et la nature recule, où les crises sanitaires, environnementales et climatiques se conjuguent pour fragiliser nos sociétés, l'Humanité se trouve à un tournant décisif. Nos villes, miroirs de nos ambitions, sont aussi le reflet des déséquilibres qui menacent notre avenir. Ce mémoire est un voyage au cœur de cette dualité, une exploration de la façon dont l'urbanisme, au croisement de la santé publique, de la biodiversité et de l'écologie, peut devenir le socle d'un renouveau. L'approche « Une Seule Santé », loin d'être un simple concept, est ici envisagée comme une nécessité impérieuse, un fil conducteur pour réconcilier l'homme avec son environnement. Ce travail propose de repenser l'urbanisme non pas seulement comme l'art de bâtir des villes, mais comme l'art de soigner les territoires, d'harmoniser la santé des populations humaines avec celle des écosystèmes et des espèces qui les habitent. Il s'agit d'établir un urbanisme favorable aux trois santés : humaine, animale et environnementale. À travers une analyse rigoureuse des politiques actuelles, des initiatives locales et des défis à venir, ce mémoire expose les conditions nécessaires à l'intégration de l'approche « Une Seule Santé » dans l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Il se veut comme un appel à dépasser les cloisonnements institutionnels, à unir les disciplines et les acteurs, une contribution à un mouvement de renaissance pendant que notre monde, guidé par une vision trop longtemps anthropocentrique, se précipite vers un avenir incertain. Il aspire à ce que, dans le tourbillonnement de demain, l'humanité trouve enfin l'équilibre entre son développement et la préservation du monde qu'elle habite, afin de léguer aux générations futures cette vie. Parce qu'au-delà des pierres et des routes, c'est la vie elle-même que nous dessinons à chaque plan, à chaque décision. Puissent ces pages inspirer ceux qui cherchent à bâtir non seulement des villes, mais un avenir où la santé de l'Humanité, des Animaux et de la Planète ne font qu'Un.

A B S T R A C T

In a world where metropolises sprawl and nature recedes, where health, environmental, and climate crises converge to undermine our societies, humanity stands at a pivotal crossroads. Our cities, the reflections of our ambitions, also mirror the imbalances that imperil our future. This master thesis is a journey into the heart of this duality, exploring how urban planning, at the intersection of public health, biodiversity, and ecology, can become the cornerstone of renewal. The "One Health" approach, far from being a mere concept, is presented here as an urgent imperative, a guiding principle to reconcile humanity with its environment. This work reimagines urban planning not simply as the art of building cities, but as the craft of healing landscapes, harmonizing the health of human populations with that of ecosystems and the species that inhabit them. It seeks to establish urban planning that is conducive to the three pillars of health: human, animal, and environmental. Through a rigorous analysis of current policies, local initiatives, and emerging challenges, this master thesis delineates the essential conditions for integrating the "One Health" approach into land use and urban planning. It stands as a call to transcend institutional silos, to unite disciplines and stakeholders, contributing to a renaissance in how we envision our world, as our planet, driven by a long-held anthropocentric vision, hurtles toward an uncertain future. In the whirlwind of tomorrow, may humanity finally discover the balance between its development and the preservation of the world it inhabits, ensuring that life is passed on to future generations. For beyond the stones and streets, it is life itself that we shape with every plan, every decision. May these pages inspire those who seek to build not merely cities, but a future where the health of Humanity, Animals, and the Earth are as one.

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS.....	3
RÉSUMÉ.....	4
ABSTRACT.....	4
TABLE DES ILLUSTRATIONS.....	8
LISTE DES SIGLES.....	9
CAVEAT.....	10
INTRODUCTION.....	12
I. Concept de « One Health » : un cadre intégratif pour un monde en transition.....	13
1.1 Définition d'Une Seule Santé : Une approche unificatrice.....	14
1.2 Principes Fondamentaux : Les piliers de One Health.....	15
1.3 Santé Planétaire : une perspective globale de la santé.....	16
II. Une France en marche : vers Une Seule Santé à tous les niveaux.....	16
III. L'Urbanisme Favorable à la Santé.....	18
3.1 Origines et Cadres Fondateurs.....	18
3.2 Principes Clés.....	19
3.3 Déploiement et Initiatives.....	22
IV. Gestion des Espèces à Enjeux et Biodiversité.....	22
V. Vision d'avenir pour l'urbanisme et la biodiversité.....	24
OBJECTIFS DE L'ÉTUDE.....	25
I. Objectif Principal.....	25
II. Objectifs Intermédiaires.....	25
MATÉRIELS ET MÉTHODES.....	26
Revue de la Littérature.....	27
Procédures de Collecte de Données.....	27
Méthodes de recrutement.....	31
Méthodes d'analyse des données.....	34
Éthique.....	34
Illustrations.....	34
Indexation de la bibliographie et des notes de bas de page.....	35
RÉSULTATS.....	36
I. Contexte et implication dans One Health.....	36
1.1. Rôles et responsabilités des acteurs dans la mise en œuvre de One Health.....	36
1.2. Compréhension et appropriation du concept One Health par les acteurs.....	37
1.3. Défis et opportunités dans la mise en œuvre de One Health.....	39

II. Urbanisme Favorable aux 3 Santé	40
2.1. Définition et appropriation de l'Urbanisme Favorable à la Santé dans le cadre de One Health	40
2.2. Initiatives et projets en cours	41
2.3. Obstacles et défis à l'intégration de One Health dans l'urbanisme	43
2.4. Opportunités et recommandations pour l'avenir	44
III. Gestion des espèces à enjeux dans le cadre de One Health	46
3.1. Identification et priorisation des espèces à enjeux	46
3.2. Stratégies actuelles de gestion et partenariats clés	47
3.3. Défis juridiques, sémantiques et enjeux de la gestion des espèces à enjeux	48
3.4. Stratégies futures pour la gestion optimisée des espèces à enjeux	49
IV. Collaboration et gouvernance dans l'approche One Health	51
4.1. Interdisciplinarité et dynamique collaborative	51
4.2. Gouvernance et mécanismes de coordination	52
4.3. Défis et opportunités dans la collaboration et la gouvernance	54
V. Perspectives et recommandations pour l'approche One Health	56
5.1. Renforcer l'institutionnalisation de l'approche One Health	56
5.2. Innover et s'adapter pour un avenir durable	57
DISCUSSION ET PERSPECTIVES	60
I. Appropriation de l'approche One Health : avancées et limites	60
1.1. Une reconnaissance croissante mais inégale	60
1.2. La fragmentation des politiques publiques et des priorités locales	61
II. Urbanisme Favorable à la Santé : vers un concept d'Urbanisme Favorable aux Trois Santé	62
2.1. Contexte et nécessité de l'évolution conceptuelle	62
2.2. Défis et opportunités de l'Urbanisme Favorable à la Santé	63
2.3. Vers un Urbanisme Favorable aux Trois Santé	64
III. Gestion des espèces à enjeux : défis persistants et opportunités	66
3.1. Des stratégies de gestion fragmentées et réactives	66
3.2. L'interdépendance entre santé publique et gestion des espèces : une opportunité pour Une Seule Santé	67
3.3. L'importance de l'engagement local et de la coordination régionale	68
IV. Coordination intersectorielle et gouvernance : fondements et défis de l'approche One Health	69
4.1. La nécessité d'une interdisciplinarité réelle et efficace	69
4.2. Les défis de la gouvernance multiniveau	70
V. Innovation et adaptation : clés pour l'intégration durable de l'approche One Health	72

5.1. La nécessité d'innovations pour une mise en œuvre efficace	72
5.2. L'adaptation des stratégies à des contextes locaux diversifiés	72
5.3. Repenser les cadres juridiques et institutionnels pour soutenir l'innovation.....	73
5.4. La formation et la sensibilisation : moteurs de l'innovation.....	74
CONCLUSION	76
BIBLIOGRAPHIE	78
ANNEXE	82
ANNEXE A.....	82
ANNEXE B.....	88
RÉSUMÉ.....	91
ABSTRACT.....	91

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Figure 1. Représentation générale du concept One Health., source : d’après OHHLEP, 2021. ...	14
Figure 2. Modèles de représentation graphique des déterminants de santé. À droite, Barton et Grant 2006, à gauche MSSS 2010.	18
Figure 3. L'Urbanisme Favorable aux 3 Santé (UF3S) à la croisée d’enjeux environnementaux et de santé publique, d’après Michael AOUN.....	21
Figure 4. Connaissance et perception du concept One Health (Une Seule Santé), A (n=30), B (n=19), C (n=30).	38
Figure 5. Actions locales et initiatives, (n=24).	39
Figure 6. Perception et impact des projets d'Urbanisme Favorable à la Santé, A (n=24), B (n=16).	42
Figure 7. Répartition des suggestions pour renforcer la mise en œuvre des projets d'Urbanisme Favorable à la Santé. (n=14)	45
Figure 8. Fréquence des suggestions des participants sur les stratégies prioritaires de gestion des espèces à enjeux. (n=16)	50
Figure 9. Collaboration interinstitutionnelle sur les projets One Health : répartition des réponses des participants. (n=24)	51
Figure 10. Types de professionnels impliqués dans les collaborations interinstitutionnelles sur des projets One Health. (n=15)	52
Figure 11. Fréquence des recommandations pour une meilleure intégration de l'approche One Health aux niveaux national, régional et local. (n=14)	59
Figure 12. Urbanisme et santé : une approche intégrée des trois dimensions, d’après Michael AOUN	65
Tableau 1. Description des participants aux entretiens	33
Tableau 2. Synthèse des suggestions des participants sur l'impact des projets d'Urbanisme Favorable à la Santé, raisons et méthodes par thème. (n=13).....	43
Tableau 3. Stratégies proposées pour renforcer la collaboration intersectorielle dans la mise en œuvre de l'approche One Health. (n=13)	56

LISTE DES SIGLES

- **ADEME** : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie
- **ANRU** : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
- **ANSES** : Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail
- **ARS** : Agence Régionale de Santé
- **DGS** : Direction Générale de la Santé
- **EHESP** : École des Hautes Études en Santé Publique
- **ENSA** : École Nationale Supérieure d'Architecture
- **FAO** : Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (Food and Agriculture Organization)
- **HAS** : Haute Autorité de Santé
- **HCSP** : Haut Conseil de la Santé Publique
- **INRAE** : Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement
- **INSERM** : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
- **MTETC** : Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires
- **ODD** : Objectifs de Développement Durable
- **OFB** : Office Français de la Biodiversité
- **OMS** : Organisation Mondiale de la Santé
- **OMSA** : Organisation Mondiale de la Santé Animale (anciennement OIE)
- **PLU** : Plan Local d'Urbanisme.
- **PLUI** : Plan Local d'Urbanisme Intercommunal.
- **SCOT** : Schéma de Cohérence Territoriale.
- **SFSE** : Société Francophone de Santé et Environnement
- **SFSP** : Société Française de Santé Publique
- **SRSP** : Société Régional de Santé Publique
- **TFIOH**: Task force interministerielle One Health
- **UF3S** : Urbanisme favorable aux 3 santés
- **UFS** : Urbanisme favorable à la santé

CAVEAT

Cette étude présente plusieurs limitations qui doivent être considérées lors de l'interprétation des résultats et des conclusions.

Premièrement, l'échantillonnage par convenance utilisé pour le questionnaire peut introduire un biais de sélection, étant donné que les participants ont été recrutés par le biais de réseaux professionnels, d'associations et d'institutions académiques. Ainsi, l'échantillon obtenu pourrait ne pas être représentatif de l'ensemble de la population cible, ce qui limite la généralisation des résultats.

Deuxièmement, la nature auto-rapportée des données recueillies par le biais du questionnaire peut engendrer des biais de désirabilité sociale. Les participants peuvent être enclins à fournir des réponses perçues comme socialement acceptables plutôt que des réponses qui reflètent fidèlement leurs opinions et comportements réels.

Troisièmement, les participants à cette étude proviennent de divers contextes professionnels (santé, urbanisme, écologie, etc.), ce qui peut entraîner des variations dans la compréhension et l'application du concept One Health. Ces différences contextuelles peuvent influencer les réponses et compliquer l'interprétation des données.

En outre, la période de collecte des données a été restreinte par les contraintes académiques, limitant ainsi le temps pendant lequel les participants pouvaient répondre au questionnaire et participer aux entretiens. Une période de collecte plus longue aurait permis de recueillir un échantillon plus large et potentiellement plus diversifié.

Bien que des méthodes rigoureuses d'analyse qualitative (thématisation, codage) aient été employées, l'interprétation des données qualitatives reste subjective et peut être influencée par les biais de l'analyste. De plus, les pratiques et perceptions relatives à l'approche One Health peuvent évoluer rapidement en réponse à de nouvelles connaissances, politiques ou événements. Par conséquent, les résultats de cette étude doivent être considérés comme une photographie des pratiques et perceptions à un moment donné et peuvent ne pas refléter les développements futurs.

Enfin, la disponibilité et la qualité des données collectées peuvent varier selon les participants, notamment en ce qui concerne la précision et l'exhaustivité des informations fournies lors des entretiens et des réponses au questionnaire.

Malgré ces limitations, cette étude offre des perspectives précieuses sur l'intégration du concept One Health dans l'urbanisme favorable à la santé et la gestion des espèces à enjeux. Les résultats doivent être interprétés avec prudence, et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour approfondir les conclusions et élargir la portée des recommandations.

Dans le cadre de ce mémoire, le terme "biodiversitaire"² est utilisé de manière néologique pour désigner des pratiques, des initiatives et des politiques visant à intégrer, préserver et promouvoir la biodiversité dans divers contextes, notamment l'urbanisme et la santé publique. Ce terme reflète une approche holistique et proactive de la gestion de la biodiversité en relation avec le bien-être humain, animal et environnemental.

² Voir Clergeau P. Manifeste pour la ville biodiversitaire: Changer pour un urbanisme inventif, écologique et adaptatif. Rennes: Apogée; 2015.

INTRODUCTION

À l'aube du XXI^e siècle, l'humanité se trouve à un carrefour décisif de son histoire, marqué par une série de crises écologiques et sanitaires sans précédent. Les changements climatiques, la perte accélérée de biodiversité et la pollution omniprésente, désignées par l'ONU comme la "triple crise planétaire"³, redéfinissent notre rapport à la nature et révèlent les fragilités de nos systèmes de santé publique [1]. Depuis l'époque des grandes révolutions industrielles, l'homme a profondément modifié son environnement, souvent au détriment de l'équilibre naturel. Alimentée par des innovations technologiques et économiques, la course effrénée vers le progrès, a transformé les paysages urbains et ruraux, créant des mégalopoles tentaculaires et des zones industrielles étendues. Cependant, cette croissance rapide et souvent incontrôlée a un coût : l'érosion des écosystèmes vitaux et une vulnérabilité accrue face aux crises sanitaires.

L'histoire nous enseigne que les civilisations prospèrent ou périclitent en fonction de leur capacité à s'adapter aux changements environnementaux. Les pandémies de peste qui ont ravagé l'Europe médiévale, les famines liées à la dégradation des sols, ou encore les maladies respiratoires exacerbées par la pollution industrielle sont autant de rappels des liens inextricables entre la santé humaine et l'état de notre environnement. Hippocrate, dans son traité "Des Airs, des Eaux et des Lieux", soulignait déjà l'importance de la qualité de l'environnement sur la santé humaine [57]. Ces événements historiques résonnent aujourd'hui avec une acuité renouvelée à l'ère de la mondialisation, où les maladies peuvent se propager à une vitesse vertigineuse et où les impacts environnementaux locaux ont des répercussions globales.

³ La triple crise planétaire désigne les trois principales menaces environnementales mondiales identifiées par l'ONU : le changement climatique, la perte de biodiversité, et la pollution. Chacune de ces crises contribue à l'émergence de nouvelles menaces pour la santé humaine et animale. Le changement climatique exacerbe les phénomènes météorologiques extrêmes, modifie les écosystèmes et les aires de répartition des espèces, augmentant ainsi les risques de maladies zoonotiques. La perte de biodiversité fragilise les écosystèmes, réduisant leur capacité à fournir des services essentiels tels que la régulation des maladies et la purification de l'air et de l'eau. Enfin, la pollution, sous ses multiples formes (atmosphérique, chimique, plastique), contribue directement à la dégradation de la santé humaine et des écosystèmes, augmentant le fardeau des maladies chroniques et aiguës.

Dans ce contexte, les défis écologiques contemporains posent des questions cruciales pour la santé publique. Les épisodes de canicules meurtrières, les inondations dévastatrices, les incendies de forêt incontrôlables, et la propagation rapide de maladies infectieuses telles que la COVID-19 sont des manifestations des déséquilibres systémiques que nous devons urgemment traiter. La déforestation massive, l'urbanisation galopante, et l'exploitation intensive des ressources naturelles ne sont plus seulement des enjeux environnementaux, mais des problèmes de santé publique majeurs.

Les crises sanitaires récentes ont mis en lumière les insuffisances de nos systèmes de santé et l'importance de la préparation et de la résilience. Elles ont également souligné la nécessité d'une approche intégrée et globale pour faire face aux défis de demain. En effet, la santé publique ne peut plus être envisagée de manière isolée ; elle doit être intégrée dans une vision holistique qui prend en compte l'environnement, la santé animale et la biodiversité, l'économie, ou encore les dynamiques sociales.

L'intégration des santés environnementale et animale dans les politiques de santé publique devient de plus en plus critique. La déforestation, par exemple, non seulement détruit des habitats essentiels pour de nombreuses espèces, mais augmente également le risque de transmission de maladies zoonotiques à mesure que les humains et les animaux sauvages entrent en contact plus étroit [2-6]. De même, la pollution chimique et les perturbations des écosystèmes marins affectent non seulement la vie aquatique mais aussi les communautés humaines qui dépendent de ces ressources pour leur alimentation et leurs moyens de subsistance [6,7].

Le contexte actuel nous pousse à repenser nos paradigmes de santé publique et à reconnaître que la santé humaine est étroitement liée à la santé de notre planète. Cette prise de conscience impose une réévaluation de nos politiques publiques, une réorganisation de nos infrastructures sanitaires, et une innovation continue dans nos pratiques de gestion des écosystèmes. Il est essentiel de développer des stratégies qui non seulement répondent aux crises présentes, mais anticipent également les défis futurs en créant des systèmes résilients et durables.

I. Concept de « One Health » : un cadre intégratif pour un monde en transition

En réponse à ces défis complexes, le concept de « Une Seule Santé » (One Health) a émergé comme un cadre intégratif et unificateur pour aborder les liens entre la santé humaine, animale et

environnementale. One Health reconnaît que la santé des êtres humains est profondément imbriquée à celle des animaux et des écosystèmes, nécessitant ainsi une approche collaborative et multidisciplinaire pour prévenir les maladies, promouvoir la santé et protéger l'environnement [8,9].

Figure 1. Représentation générale du concept One Health., source : d’après OHHLEP, 2021.

1.1 Définition d’Une Seule Santé : Une approche unificatrice

Une Seule Santé est soutenue par des institutions internationales telles que l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). Ces organisations, formant la quadripartite⁴, promeuvent une coopération interdisciplinaire et intersectorielle pour développer des politiques et des pratiques qui répondent aux crises sanitaires globales, tout en cherchant désormais à élargir leur champ d’action au-delà des seuls risques sanitaires [12]. Cet élargissement se reflète notamment dans les différentes actions du plan d’action conjoint USS de 2022, qui vise à intégrer des approches plus globales en matière de santé publique, animale, environnementale et sociale [35]. Les initiatives One Health se multiplient à différents niveaux - local, national et international - impliquant des collaborations entre les professionnels de la santé, les écologues, les vétérinaires, les urbanistes ou

⁴ Tripartite d’abord, et l’environnement est venu se greffer ensuite.

encore les décideurs politiques. La définition internationale du concept One Health, proposée par le panel d'expert de haut-niveau « Une Seule Santé » (*One Health high-level expert panel*) et ensuite adoptée par l'OMS, l'OMSA, la FAO et le PNUE le 1er décembre 2021, le décrit comme « une approche intégrée et unificatrice visant à équilibrer et à optimiser durablement la santé des hommes, des animaux et des écosystèmes. Elle mobilise de multiples secteurs, disciplines et communautés à différents niveaux de la société pour travailler ensemble à promouvoir le bien-être, faire face aux menaces pour la santé et les écosystèmes, et aborder des besoins collectifs tels que l'eau potable, l'énergie propre, l'air pur et des aliments sûrs et nutritifs » [36].

1.2 Principes Fondamentaux : Les piliers de One Health

Les principes sous-jacents de One Health incluent l'équité entre les secteurs et les disciplines, la parité sociopolitique et multiculturelle, l'équilibre socioécologique, la responsabilité humaine en matière de changement de comportement et de solutions durables, et la collaboration transdisciplinaire et multisectorielle. Ces principes visent à harmoniser les interactions entre les humains, les animaux et l'environnement, tout en reconnaissant l'importance de la biodiversité et la valeur intrinsèque de tous les êtres vivants. Les thématiques de One Health sont vastes et variées, touchant à plusieurs domaines cruciaux :

1. **Zoonoses et maladies infectieuses émergentes** : La prévention et le contrôle des zoonoses, telles que la grippe aviaire, le virus Ebola et plus récemment la Covid-19, sont des priorités clés. La compréhension des interactions entre les humains, les animaux et les écosystèmes est essentielle pour anticiper et gérer ces risques.
2. **Résistance aux antimicrobiens** : La lutte contre l'antibiorésistance nécessite une approche intégrée pour réduire l'utilisation inappropriée des antibiotiques chez les humains et les animaux, et pour prévenir la propagation de bactéries résistantes dans l'environnement.
3. **Santé environnementale** : La gestion des contaminants environnementaux, tels que les pesticides, les produits chimiques industriels et les déchets pharmaceutiques, est cruciale pour protéger la santé des écosystèmes et des populations humaines.
4. **Sécurité alimentaire et nutritionnelle** : Assurer la sécurité alimentaire et la nutrition à travers des systèmes agricoles durables qui tiennent compte de la santé des sols, des plantes, des animaux et des humains, tout en préservant la sécurité sanitaire de cette alimentation.

5. **Aménagement du territoire et urbanisme** : Cette thématique, qui constitue le cœur de notre recherche, se concentre sur la manière dont les pratiques d'urbanisme peuvent être réorientées pour promouvoir la santé publique et préserver la biodiversité urbaine.

1.3 Santé Planétaire : une perspective globale de la santé

La santé planétaire, un concept complémentaire, élargit cette perspective en mettant l'accent sur les impacts globaux des activités humaines sur les systèmes naturels de la Terre et, en retour, sur la santé humaine. Cette approche met en évidence la nécessité de préserver les systèmes écologiques pour maintenir la santé humaine à long terme et promouvoir le développement durable. Elle appelle à une transformation systémique de nos modes de vie, de consommation et de production pour réduire notre empreinte écologique et assurer un avenir sain pour les générations futures [10].

II. Une France en marche : vers Une Seule Santé à tous les niveaux

En France, l'approche One Health est en train de se structurer à travers diverses initiatives et politiques publiques.

◇ National

Au niveau national, le Plan National Santé Environnement (PNSE) 4 (2021-2025) s'inscrit pleinement dans cette dynamique [37]. Notamment, ce plan reflète une évolution significative par rapport à ses prédécesseurs, marquée par une intégration plus prononcée du concept de « Une Seule Santé ». Cette orientation renforcée a été en grande partie influencée par l'expérience de la pandémie de Covid-19, qui a souligné l'interconnexion entre santé humaine, animale et environnementale. Alors que la version préfigurée du PNSE 4 avant la crise sanitaire mettait l'accent sur une approche plus traditionnelle de la santé-environnement, la version post-Covid a élargi son champ d'action pour inclure une perspective systémique. Le PNSE 4 s'articule autour de quatre axes principaux :

1. **Réduire les expositions environnementales** : Améliorer la qualité de l'air, de l'eau et des sols.
2. **Informé et sensibiliser le public** : Promouvoir des comportements bénéfiques pour la santé et l'environnement.

3. **Connaître et surveiller les expositions et leurs effets** : Développer des systèmes de surveillance et de recherche.
4. **Démultiplier les actions concrètes menées par les collectivités dans les territoires** : Apporter l'expertise nécessaire à toutes les échelles du territoire.

Ces efforts sont soutenus par plusieurs acteurs clés, notamment le Ministère en charge de la santé et en particulier la Direction Générale de la Santé (DGS), le Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires (MTECT) et en particulier la Direction générale de la Prévention des risques (DGPR), ainsi que diverses organisations non gouvernementales (ONG).

La Stratégie Française de Santé Mondiale 2023-2027 renforce cette approche en intégrant One Health dans ses priorités. Elle vise à renforcer la sécurité sanitaire mondiale en améliorant la prévention, la détection et la réponse aux crises sanitaires, tout en promouvant la recherche et l'innovation dans le domaine de la santé environnementale et animale [38].

La Stratégie Nationale de Santé 2023-2033 fait une brève mention du concept de One Health, reconnaissant néanmoins son importance pour une approche intégrée de la santé humaine, animale et environnementale [39].

◇ **Régional**

Au niveau régional, les agences régionales de santé (ARS) jouent un rôle crucial dans la promotion et la mise en œuvre de stratégies de santé publique intégrant les dimensions humaines et animales. Des Plans Régionaux Santé Environnement (PRSE) ont été élaborés pour adapter les objectifs nationaux aux spécificités locales, en favorisant des actions concrètes pour améliorer la qualité de l'air, de l'eau et des sols, tout en promouvant la biodiversité urbaine et la résilience écologique [13,14]. Au-delà des orientations nationales, ces outils de planification permettent également de répondre de manière ciblée aux défis locaux, tels que la lutte anti-vectorielle contre les moustiques dans le sud, la gestion des tiques dans l'Est, les algues vertes en Bretagne, ou encore l'amélioration de la qualité de l'air et l'urbanisme en Île-de-France.

◇ **Local**

Enfin, au niveau local, les collectivités territoriales jouent un rôle clé dans la mise en œuvre de projets concrets. Les initiatives locales, telles que les écoquartiers et les plans locaux d'urbanisme

(PLU) et les plans locaux d'urbanisme intercommunal (PLU-I) intégrant des critères de santé, démontrent comment One Health peut être opérationnalisé pour créer des environnements urbains environnementales sains et durables [40]. Ces documents de planification sont élaborés en concertation avec les parties prenantes locales, y compris les professionnels de la santé, les urbanistes, les écologues et les citoyens, afin de garantir que les projets urbains répondent aux besoins de santé et de bien-être de la population tout en préservant la biodiversité. Les initiatives locales sont souvent soutenues par les conseils municipaux, les communautés d'agglomération et les associations locales, qui travaillent en étroite collaboration avec les ARS et d'autres organismes publics et privés pour mettre en œuvre des politiques favorables à la santé et à l'environnement [16,17].

Figure 2. Modèles de représentation graphique des déterminants de santé. À droite, Barton et Grant 2006, à gauche MSSS 2010.

III. L'Urbanisme Favorable à la Santé

3.1 Origines et Cadres Fondateurs

L'urbanisation rapide et mal planifiée a souvent conduit à la dégradation des écosystèmes urbains, à la perte de biodiversité et à une augmentation des risques sanitaires. L'urbanisme favorable à la santé (UFS) encourage des choix d'aménagement qui minimisent l'exposition des populations aux facteurs de risque tels que la pollution de l'air, les nuisances sonores et l'isolement

social, tout en maximisant les opportunités de prévention et de promotion de la santé. Les origines de l'UFS remontent aux principes de santé publique formulés dès le XIXe siècle, lorsque l'urbanisme hygiéniste a commencé à prendre forme pour répondre aux défis sanitaires posés par l'urbanisation rapide [12,50]. Ce concept a évolué au fil des décennies, intégrant de nouvelles dimensions environnementales et sociales. L'UFS ne se contente plus de lutter contre les maladies, mais vise également à promouvoir un environnement globalement sain pour toutes les populations urbaines [13]. Elle a émergé comme une réponse aux défis posés par l'urbanisation rapide et les crises sanitaires.

La **Charte d'Ottawa** pour la promotion de la santé, adoptée en 1986 par l'OMS a été une étape fondatrice [41]. Cette charte posait les bases d'une approche globale de la santé publique, intégrant les aspects environnementaux, économiques et sociaux dans les politiques de santé. Elle fut suivie par la **Déclaration d'Adélaïde** en 2010 [42], qui réaffirmait l'importance de la santé dans toutes les politiques, y compris l'urbanisme, et par la **Déclaration de Shanghai** en 2016 [43,44], qui mettait en avant l'importance des villes saines et de la participation communautaire pour améliorer la santé urbaine [16]. Le concept d'urbanisme favorable à la santé (UFS) a été initié par le réseau des Villes-Santé de l'OMS en 1987 [17]. Cette initiative visait à promouvoir des environnements urbains propices à la santé et au bien-être des populations. Depuis le début des années 2010, ce concept a été réinvesti en France, d'abord par les professionnels de santé publique, puis plus récemment par les professionnels de l'aménagement et de l'urbanisme.

3.2 Principes Clés

L'UFS repose sur trois principes clés :

1. **Approche globale de la santé** : L'UFS repose sur une conception holistique de la santé, qui la considère comme le résultat d'un cumul d'expositions à divers déterminants environnementaux, socio-économiques et individuels. Cette approche reconnaît que la santé peut être influencée positivement ou négativement par une multitude de facteurs, et vise à maximiser les influences bénéfiques tout en minimisant les risques. Par exemple, l'amélioration de la qualité de l'air, la promotion de l'activité physique à travers des infrastructures adaptées, et l'accès à des espaces verts sont autant de leviers pour améliorer la santé des populations urbaines.

2. **Approche intégrée des enjeux de santé et d'environnement** : La seconde clé de l'UFS est l'intégration des enjeux de santé publique et environnementale, avec pour objectif de promouvoir les co-bénéfices de ces deux domaines. Il s'agit d'encourager des choix d'aménagement et d'urbanisme qui non seulement réduisent les impacts négatifs sur la santé et l'environnement, mais qui créent également des synergies positives. Par exemple, la création de corridors écologiques en milieu urbain peut à la fois améliorer la biodiversité locale et offrir des espaces récréatifs pour les habitants, contribuant ainsi à leur bien-être mental et physique.
3. **Approche systémique des territoires de vie** : L'UFS adopte une approche systémique, considérant chaque territoire de vie comme un système complexe et dynamique. Cette perspective permet de prendre en compte l'ensemble des interactions entre les composantes d'un territoire, les déterminants de santé et la santé elle-même. En d'autres termes, l'urbanisme favorable à la santé cherche à comprendre et à gérer les interconnexions entre les différentes dimensions du cadre de vie urbain et leurs impacts sur la santé des populations. Cette approche est illustrée par des modèles conceptuels qui cartographient ces interactions et aident à appréhender la complexité des expositions cumulées affectant la santé et les inégalités de santé.

L'exemple de Paris, lors de la canicule de 2003, souligne la nécessité d'espaces verts et de zones ombragées. Plus de 15 000 décès ont été attribués à cette vague de chaleur, exacerbée par le phénomène d'îlot de chaleur urbain [45]. Les infrastructures vertes, telles que les parcs, les jardins communautaires et les corridors écologiques, jouent un rôle crucial pour prévenir ce phénomène. En plus de réduire la pollution de l'air et de réguler les températures urbaines, elles offrent des espaces de loisirs et de détente, soutenant la biodiversité en fournissant des habitats pour diverses espèces urbaines [18]. L'accès à ces espaces verts est corrélé à une diminution du stress, une meilleure santé mentale et une augmentation de l'activité physique [19, 20, 21].

Un Urbanisme Favorable à la Santé assure un accès équitable aux services de santé, y compris les soins primaires, les hôpitaux et les pharmacies. L'accès à des installations de loisirs et à des marchés de produits frais est également crucial pour promouvoir une alimentation saine et un mode de vie actif [46, 49]. Les études montrent que les communautés ayant un meilleur accès aux services de santé et aux produits alimentaires frais présentent des taux plus faibles de maladies chroniques telles que le diabète et les maladies cardiaques [20, 22, 46]. Par exemple, en France, près de 17 %

de la population adulte est obèse, un problème de santé publique directement lié à l'alimentation et au mode de vie sédentaire [23].

Figure 3. L'Urbanisme Favorable aux 3 Santé (UF3S) à la croisée d'enjeux environnementaux et de santé publique, d'après Michael AOUN.

3.3 Déploiement et Initiatives

Depuis sa création en 1987, le Réseau des Villes-Santé de l'OMS a joué un rôle pionnier dans la promotion de l'UFS. En France, plusieurs villes membres de ce réseau ont développé des initiatives exemplaires, intégrant la santé dans leurs politiques urbaines à travers des projets innovants et participatifs. Les programmes URBACT et Healthy Cities ont permis de renforcer la collaboration entre les villes européennes et de partager les meilleures pratiques en matière d'urbanisme favorable à la santé. Ces programmes ont soutenu des projets concrets visant à améliorer la qualité de vie urbaine, en intégrant des dimensions de santé et de bien-être dans la planification urbaine [47]. Le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) a également contribué de manière significative à ces efforts en France. Dans le cadre du 3ème Plan National Santé-Environnement (PNSE3), le HCSP a été mandaté pour réfléchir à l'intégration systématique de la santé dans les documents de planification territoriale, notamment le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), le Plan Local d'Urbanisme (PLU/PLUI), et le Plan de Déplacements Urbains (PDU). Ces documents sont essentiels pour guider le développement urbain tout en prenant en compte les impacts sur la santé publique [40]. Le HCSP a formulé plusieurs recommandations structurantes pour renforcer cette intégration. Parmi ces recommandations, l'adaptation du Code de l'urbanisme pour y inclure systématiquement des considérations de santé est primordiale. Le HCSP a également proposé la création d'un Centre national de ressources en santé, environnement et urbanisme, visant à fournir des outils et des formations spécifiques pour les professionnels de l'urbanisme, de la santé, et de l'environnement [40]. Dans cette optique, des guides méthodologiques tels que le guide " ISadOrA " et "Agir pour un urbanisme favorable à la santé" ont été élaborés [48, 49]. Ces guides, soutenus par divers acteurs clés, offrent des cadres de référence et des outils pratiques pour évaluer les impacts sanitaires des projets d'aménagement. Ils encouragent une approche intersectorielle, permettant de mieux appréhender les effets cumulatifs des projets d'urbanisme sur la santé humaine, la biodiversité, et les écosystèmes⁵.

IV. Gestion des Espèces à Enjeux et Biodiversité

La gestion des espèces à enjeux est un aspect emblématique, dans le domaine de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme favorable à la santé, de l'application de l'approche One Health. Les écosystèmes urbains doivent être conçus pour soutenir la biodiversité, en

⁵ Il existe aussi des guides élaborés par les instances internationales. Voir [50] et [51].

reconnaissant le rôle primordial des espèces sentinelles dans la surveillance environnementale. Ces espèces jouent un rôle essentiel dans la détection précoce des problèmes environnementaux et sanitaires, permettant une réponse rapide et efficace.

Les espèces sentinelles sont définies comme des organismes vivants particulièrement sensibles aux changements environnementaux, utilisés pour surveiller la qualité de l'environnement et détecter les premiers signes de détérioration. Elles servent d'indicateurs biologiques précoces des conditions écologiques, en réagissant aux contaminants, aux polluants ou à d'autres perturbations environnementales avant que celles-ci n'affectent d'autres espèces ou les humains [34]. Par exemple, les amphibiens, qui respirent à travers leur peau perméable, sont extrêmement sensibles aux changements chimiques dans l'eau et l'air. Leur déclin ou leur disparition peut signaler une pollution environnementale grave. Le suivi régulier de ces espèces permet ainsi de détecter précocement les problèmes environnementaux et d'implémenter des mesures de mitigation appropriées pour protéger les écosystèmes urbains⁶.

Les espèces exotiques envahissantes (ou espèce invasive⁷) sont des espèces non indigènes qui, une fois introduites dans un nouvel environnement, ont la capacité de se propager rapidement et d'induire des effets négatifs sur l'écosystème, l'économie et la santé humaine⁸. Elles perturbent souvent les écosystèmes locaux en concurrençant les espèces indigènes, en modifiant les habitats, et en provoquant des déséquilibres écologiques [52]. Reconnues comme l'une des cinq causes majeures d'érosion de la biodiversité, les espèces exotiques envahissantes font l'objet d'une réglementation européenne spécifique depuis 2014 (n° 1143/2014) et nationale depuis 2018 (code de l'environnement L411-5 et suivants, décrets et arrêtés associés). La gestion des espèces

⁶ Les critères de base caractérisant une espèce sentinelle « idéale » sont multiples (Phillips & Rainbow 1993 ; Beeby 2001).

⁷ Le terme d'espèce *invasive* est un anglicisme répandu qui a le même sens, mais il est peu utilisé dans les documents officiels en français « Définitions : invasif - Dictionnaire de français Larousse [archive] », sur larousse.fr (consulté le 14 juillet 2022).

Société Herpétologique de France, « Les espèces exotiques envahissantes [archive] », sur life-croaa.eu.

⁸ Toutes les espèces introduites ne sont pas envahissantes, schématiquement 1 espèce sur 1000 le devient. Quatre étapes décrivent le processus invasif :

- a. L'introduction : une espèce arrive sur un territoire dont elle n'est pas originaire
- b. L'acclimatation : l'espèce survit sur son nouveau territoire
- c. La naturalisation : l'espèce se reproduit sur son nouveau territoire
- d. L'expansion : l'espèce colonise ce territoire et s'étend, au détriment d'espèces locales qu'elle va supplanter voire totalement éradiquer.
- e. Ces étapes peuvent se dérouler sur un temps assez long, l'espèce restant « discrète » pendant une période donnée, puis connaître une phase rapide d'expansion à la faveur de modifications diverses (climat, ressources, etc.).

invasives nécessite donc une surveillance constante, des interventions ciblées et des stratégies de restauration écologique pour préserver la biodiversité et les services écosystémiques urbains.

V. Vision d'avenir pour l'urbanisme et la biodiversité

Adopter une approche One Health dans l'urbanisme et la gestion des espèces à enjeux est une démarche visionnaire, un acte de foi en notre capacité à réinventer nos environnements pour répondre aux défis de notre époque. Les villes de demain ne doivent pas être de simples agglomérations de béton et de verre, mais des écosystèmes vivants, où la coexistence entre l'homme, la faune et la flore est célébrée et encouragée.

Imaginons des quartiers où chaque projet d'aménagement intègre la biodiversité à sa base, où les toits verts et les murs végétalisés ne sont pas des exceptions, mais la norme. Des villes où les espaces verts sont omniprésents, accessibles à tous, offrant des sanctuaires de tranquillité et de revitalisation pour les habitants humains tout en servant de refuges vitaux pour les espèces locales. Cette vision, bien qu'ambitieuse, est à notre portée grâce à des politiques innovantes et une gouvernance inclusive, plaçant la santé au cœur de chaque décision urbaine.

Ce mémoire s'engage dans une exploration approfondie des moyens de concrétiser cette vision. Il analyse les initiatives actuelles, identifie les meilleures pratiques et propose des stratégies pour aller plus loin. L'objectif est clair : démontrer que l'intégration de One Health dans les politiques d'urbanisme et de gestion des espèces à enjeux peut transformer nos villes en véritables havres de bien-être et de durabilité.

OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

I. Objectif Principal

Explorer et analyser l'intégration du concept One Health dans les pratiques d'urbanisme favorable à la santé et la gestion des espèces à enjeux en France. Cette approche vise à créer des environnements urbains qui favorisent la santé publique, préservent la biodiversité et optimisent les interactions entre la santé humaine, animale et environnementale.

II. Objectifs Intermédiaires

1. Analyser les politiques actuelles :

- Examiner les politiques et initiatives actuelles au niveau local, national et international qui soutiennent l'intégration de One Health dans l'urbanisme et la gestion des espèces.

2. Identification des acteurs clés et des mécanismes de gouvernance :

- Cartographier les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de One Health en France, y compris les agences régionales de santé (ARS), les collectivités locales, les ONG et les institutions de recherche.

3. Caractériser et mieux comprendre les enjeux de la collaboration intersectorielle :

- Promouvoir la coopération entre les professionnels de la santé, les urbanistes, les écologues, les vétérinaires et les décideurs politiques pour une mise en œuvre efficace de One Health.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Dans un premier temps, nous avons fixé le cadre de notre étude sur l'intégration du concept One Health dans l'urbanisme favorable à la santé et la gestion des espèces à enjeux. Ces deux thématiques font partie de la liste des priorités établie par la Task force interministérielle One Health (TFIOH), qui rassemble les différents ministères français impliqués dans le déploiement de l'approche « Une Seule Santé », dont la DGS. Elles ont été choisies pour cette étude car elles sont à ce stade encore peu conjuguées à l'approche « Une Seule Santé » par rapport à d'autres thématiques, notamment dans le champ des maladies infectieuses. Pour cela, nous avons cherché à déterminer **les éléments fondamentaux de One Health** : Compréhension de la santé humaine, santé animale et santé environnementale, et leur interconnexion.

- **Les acteurs clés** : Identification des professionnels de santé, vétérinaires, urbanistes, écologues et chercheurs impliqués dans l'application de One Health.
- **Les pratiques actuelles et les défis** : Analyse des initiatives actuelles, des obstacles à leur mise en œuvre et des opportunités pour une meilleure intégration.
- **La gouvernance et la collaboration** : Étude des mécanismes de coordination entre les différents secteurs et parties prenantes.

Une fois ces éléments définis, nous avons structuré notre étude en deux parties principales : la collecte de données quantitatives via un questionnaire et l'obtention d'informations qualitatives par des entretiens approfondis avec des experts.

Dans un deuxième temps, nous avons structuré notre analyse selon les thèmes principaux :

- **Contexte et implication dans One Health** : Exploration des rôles, défis et opportunités dans l'adoption et l'application du concept One Health.
- **Urbanisme favorable à la santé** : Intégration des principes de One Health dans l'urbanisme.
- **Gestion des espèces à enjeux** : Stratégies de gestion des espèces animales et végétales prioritaires.
- **Pratiques professionnelles** : Soutien et formation des professionnels pour l'application de One Health.

- **Collaboration et gouvernance** : Mécanismes de coordination et amélioration de la collaboration intersectorielle.

Revue de la Littérature

Nous avons réalisé une revue de la littérature sur le concept One Health et son application en urbanisme et en gestion des espèces. Cette recherche s'est effectuée principalement en langues française et anglaise. Nos mots-clés initiaux incluaient : « Une Seule Santé », « urbanisme favorable à la santé », « gestion des espèces à enjeux », « santé publique », « collaboration intersectorielle », « gouvernance en santé », « biodiversité urbaine », « évaluation d'impact sur la santé », ainsi que leurs équivalents anglais : "One Health", "urban planning", "species management", "urban biodiversity", "public health", "intersectoral collaboration", "health governance", et "health impact assessment". Ces mots-clés ont permis de couvrir un large éventail de thématiques pertinentes à notre étude.

La recherche des mots-clés s'est effectuée :

- **Catalogues de bibliothèques** : Bibliothèque interuniversitaire de Santé, Bibliothèque nationale de France.
- **Portails internet**: PubMed, Google Scholar, Medline, Cairn.

Procédures de Collecte de Données

- **Questionnaire (Annexe A)** :

La structure du questionnaire comprenait des questions fermées et ouvertes, organisées en sections couvrant les informations démographiques et professionnelles, la connaissance et la perception du concept One Health, l'intégration de One Health dans les pratiques professionnelles, l'urbanisme favorable à la santé, la gestion des espèces à enjeux, la collaboration et la gouvernance, ainsi que les initiatives locales et internationales et les recommandations et perspectives. Ce questionnaire a été diffusé en ligne via Google Forms, envoyé par courriel et partagé sur les réseaux sociaux professionnels. La collecte des réponses s'est déroulée sur une période de huit semaines, durant laquelle X réponses ont été obtenues. Le questionnaire, structuré pour inclure à la fois des questions fermées et ouvertes, a permis de recueillir des données quantitatives et qualitatives sur les thématiques clés de l'étude.

Le questionnaire visait à :

1. Évaluer la connaissance et la perception du concept One Health :

- ◇ Mesurer la compréhension des professionnels sur l'interconnexion entre la santé humaine, animale et environnementale.
- ◇ Identifier les perceptions des participants concernant l'importance de One Health dans leurs domaines respectifs.

2. Analyser l'intégration de One Health dans les pratiques professionnelles :

- ◇ Explorer comment les principes de One Health sont actuellement intégrés dans les pratiques d'urbanisme et de gestion des espèces.
- ◇ Identifier les obstacles et les facilitateurs pour une meilleure intégration de One Health.

3. Recueillir des recommandations pour les politiques publiques :

- ◇ Obtenir des suggestions sur les actions prioritaires pour favoriser une approche One Health dans les domaines de l'urbanisme et de la gestion des espèces.
- ◇ Recueillir des idées sur les initiatives locales et internationales pouvant être adoptées ou adaptées pour soutenir One Health.

4. Favoriser la collaboration intersectorielle et la gouvernance :

- ◇ Identifier les stratégies pour renforcer la collaboration entre les différents secteurs impliqués dans One Health.
- ◇ Explorer les besoins en termes de formation et de soutien pour les professionnels.

• Guide d'entretien (Annexe B) :

Les entretiens ont été semi-directifs, basés sur un guide structuré couvrant les mêmes thématiques que le questionnaire. Les thématiques abordées incluaient le contexte et l'implication dans One Health, l'urbanisme favorable à la santé, la gestion des espèces à enjeux, les pratiques professionnelles et le rôle des collectivités, la collaboration et la gouvernance, et les initiatives et réseaux. Au total, X entretiens semi-directifs, , d'une durée moyenne de 60 minutes, ont été réalisés

entre le 01/07/2024 et le 28/08/2024. Ce type d'entretien est parfaitement adapté pour atteindre l'objectif de l'étude, car il permet de collecter, grâce à des questions ouvertes, des données qualitatives riches et détaillées. Parmi ces entretiens, Y ont été conduits en visioconférence et Z autres en présentiel. Cette approche a offert une flexibilité dans la planification et a permis une profondeur d'analyse adaptée aux contraintes et préférences des participants. Les entretiens ont été enregistrés avec le consentement des participants et une transcription verbatim a été effectuée pour l'analyse qualitative. La diversité des guides d'entretien a été essentielle pour capturer les spécificités des différents acteurs impliqués dans l'intégration de One Health. Chaque guide a été conçu pour s'adapter aux responsabilités et à l'expertise de l'interlocuteur, permettant ainsi de recueillir des données précises et pertinentes pour chaque domaine d'action. Cette approche différenciée a permis de :

- Obtenir une compréhension holistique et nuancée de l'intégration de One Health.
- Capturer des perspectives spécifiques et des recommandations adaptées à chaque niveau d'intervention (national, régional, local).
- Assurer que les thématiques pertinentes pour chaque acteur soient explorées en profondeur, contribuant ainsi à des résultats exhaustifs et représentatifs.

Ces entretiens ont eu plusieurs visées spécifiques :

1. Contexte et implications dans One Health :

- ◇ Comprendre le contexte professionnel et les responsabilités des participants en relation avec One Health.
- ◇ Identifier comment le concept One Health est perçu et intégré dans leur domaine d'expertise.
- ◇ Explorer les implications de One Health pour les politiques publiques et les pratiques professionnelles en matière de santé, d'urbanisme et de gestion des espèces.

2. Perception des crises écologiques et sanitaires :

- ◇ Comprendre les perceptions des crises écologiques et sanitaires actuelles, notamment en termes de biodiversité et de santé publique.

- ◇ Explorer l'impact de ces crises sur les politiques publiques en matière de santé et d'environnement.
- ◇ Identifier les défis et opportunités pour intégrer One Health dans les pratiques scientifiques et les politiques de biodiversité.

3. Intégration de l'urbanisme favorable à la santé :

- ◇ Examiner comment l'urbanisme favorable à la santé peut être intégré dans les projets de développement urbain.
- ◇ Identifier les obstacles et les leviers pour une meilleure collaboration entre les acteurs de l'urbanisme et de la santé publique.
- ◇ Recueillir des exemples de bonnes pratiques et des recommandations pour améliorer l'intégration de One Health.

4. Rôle des agences régionales de santé :

- ◇ Analyser le rôle des agences régionales de santé dans la promotion et la mise en œuvre de l'UFS.
- ◇ Discuter des défis spécifiques rencontrés au niveau régional pour intégrer One Health.
- ◇ Obtenir des perspectives sur les collaborations intersectorielles nécessaires pour soutenir One Health au niveau régional.

5. Gestion des espèces à enjeux :

- ◇ Analyser les stratégies actuelles pour la gestion des espèces à enjeux en milieu urbain.
- ◇ Identifier les défis et les meilleures pratiques pour cette gestion.
- ◇ Recueillir des recommandations pour améliorer la coordination et la gouvernance des initiatives One Health concernant les espèces à enjeux.

6. Stratégies d'urbanisme et santé :

- ◇ Explorer les stratégies et politiques actuelles pour promouvoir l'UFS.
- ◇ Discuter des leviers et des freins à la mise en œuvre de projets d'urbanisme intégrant One Health.

- ◇ Recueillir des recommandations pour renforcer la collaboration entre urbanistes, professionnels de la santé et écologistes.

7. Rôle des agences environnementales :

- ◇ Comprendre le rôle des agences environnementales dans la promotion de l'UFS et la gestion des espèces à enjeux.
- ◇ Discuter des initiatives et projets intégrant One Health.
- ◇ Recueillir des perspectives sur les innovations technologiques et méthodologiques pour soutenir One Health dans les politiques urbaines.

Méthodes de recrutement

- **Questionnaire :**

Recrutement des participants : Les participants ont été recrutés via des listes de diffusion professionnelles, des associations sectorielles et des réseaux académiques. Des invitations ont été envoyées par courriel aux contacts professionnels pertinents et partagées sur des groupes de réseaux sociaux professionnels.

Taux de réponse : Le taux de réponse initial a été inférieur à celui attendu, ce qui a nécessité des rappels réguliers et l'utilisation de stratégies supplémentaires pour augmenter la participation, telles que l'envoi de rappels personnalisés et l'engagement de leaders d'opinion dans le domaine pour encourager la participation.

Profil des répondants : Le questionnaire a été complété par un échantillon de 30 professionnels, répartis en plusieurs catégories en fonction de leur domaine d'expertise. Le secteur de l'environnement et de l'écologie est représenté par des écologues, des ingénieurs (dont des ingénieurs du génie sanitaire), des chefs de projets biodiversité, ainsi que des inspecteurs spécialisés dans le domaine de l'environnement. Le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire comprend des urbanistes, des ingénieurs territoriaux, des responsables de projets de renouvellement urbain, et des chargés de mission en urbanisme et santé. Le secteur de la santé publique est représenté par des médecins en poste au ministère en charge de la santé, ainsi que des médecins de santé scolaire et des chargés de mission au sein du même ministère. D'autres répondants exercent des fonctions en communication scientifique et vulgarisation, tandis que

d'autres sont impliqués dans l'administration publique et la gestion de projets, incluant des cadres administratifs et des chargés de mission. Enfin, l'échantillon inclut également des professionnels issus des secteurs du droit et de l'artisanat, tels que des juristes et des artisans ;

Sur les 30 répondants ayant indiqué leur expérience professionnelle, 26,6 % travaillent dans leur domaine depuis plus de 10 ans, 40 % ont entre 6 et 10 ans d'expérience, 16,7 % ont entre 1 et 5 ans d'expérience, et 16,7 % sont dans le domaine depuis moins d'un an. En ce qui concerne la répartition géographique, les participants exercent principalement en Île-de-France (8,7 %), Occitanie (8,7 %), et diverses autres régions, y compris la Réunion, Marseille, et les Pays de la Loire, avec une représentation nationale pour certains répondants. Cette diversité professionnelle et géographique permet une analyse transversale des perceptions et pratiques liées aux thématiques abordées dans cette étude.

Difficultés rencontrées : Parmi les principales difficultés rencontrées figuraient la disponibilité limitée des professionnels en raison de leurs charges de travail et un certain scepticisme initial concernant l'impact de l'étude. Des efforts ont été déployés pour surmonter ces obstacles en expliquant l'importance de la recherche et en assurant la confidentialité des réponses.

- **Entretiens :**

Recrutement des experts : Les experts ont été contactés individuellement par courriel en utilisant des contacts professionnels établis, des recommandations d'autres experts, et des réseaux professionnels. Les courriels d'invitation ont détaillé les objectifs de l'entretien et l'importance de leur participation.

Taux de réponse et participation : La réponse des experts sollicités a été positive, mais des ajustements ont été nécessaires pour s'adapter à leurs disponibilités. Certains entretiens ont été reprogrammés en raison de conflits d'agenda.

Difficultés rencontrées : La principale difficulté a été la coordination des horaires pour les entretiens, surtout avec des experts ayant des agendas chargés. L'utilisation de la visioconférence a facilité la tenue des entretiens malgré les contraintes géographiques et de temps.

Intervenants	Fonction
AVIZOU Anne-laure	Chargée de mission Santé-Environnement, One Health au Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
BŒUF Gilles	Spécialiste de physiologie environnementale et de biodiversité – Professeur émérite Sorbonne Université – Ancien président du conseil scientifique de l’OFB - Ancien président du Muséum National d’Histoire Naturelle
CECCHI Catherine	Présidente de la Société Régionale de Santé Publique d’Occitanie, Présidente de la Société Francophone de Santé et Environnement (SFSE), Administratrice à la Société Française de Santé Publique (SFSP), Géographe de santé, Responsable master « environnements de vie, architecture et santé » à l’ENSAM de Montpellier.
COUDERC-OBERT Céline	Ancienne cheffe de la mission biodiversité, santé, activités anthropiques au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, vétérinaire, Inspectrice de l’environnement et du développement durable à l’Inspection Générale de l’Environnement et du Développement Durable
FABRES Bruno	Responsable du Pôle régional santé-environnement à l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes
JEAN-BAPTISTE Marine	Médecin de santé publique. Conseillère One Health et santé publique du Directeur Général de la Santé.
KOPEL Alice	Chargée de mission urbanisme favorable à la santé à la Direction Générale de la Santé (DGS)
LEMAIRE Nina	Cheffe de projet au sein du réseau français des Ville-Santé de l’OMS
MORIN Julien	Coordinateur One Health et Chargé de mission Agences à la Direction Générale de la Santé.
MOTTET Marilou	Référente Santé-Environnement au sein de FREDON France et coordinatrice de l’observatoire des ambroises. Membre du comité de pilotage de la stratégie nationale des Espèces Exotiques Envahissantes (EEE).
PENSEC Bertrand	Chargé de mission espèces à enjeux à la Direction Générale de la Santé (DGS)
RENAUD Lionel	Chargé de mission cohésion sociale et inclusion à l’ANRU
ROUE-LE GALL Anne	Enseignante-chercheuse à l’EHESP, Responsable du diplôme d’établissement « Santé Publique et Aménagement des Territoires
ROZO Ariane	Coordinatrice urbanisme en lien avec la santé et l’environnement à l’ADEME
SEPULVEDA Diana	Référente One Health à la Ville de Lyon.
TOUZET Thierry	Directeur adjoint de la DRAAF Nouvelle-Aquitaine, Vétérinaire

Tableau 1. Description des participants aux entretiens

Méthodes d'analyse des données

- **Questionnaire :**

1. **Analyse qualitative :** Les réponses aux questions ouvertes ont été analysées par thématisation, permettant de dégager les principaux thèmes et sous-thèmes.

- **Entretiens :**

1. **Préparation des données :** Les transcriptions des entretiens ont été rassemblées dans un corpus d'information et structurées en classant les réponses par thèmes en lien avec les guides d'entretiens.
2. **Analyse thématique :** La première étape du traitement des données recueillies lors des entretiens consiste à les rassembler dans un corpus d'information pour les structurer, les classer par thèmes (en lien avec les guides d'entretiens) dans une matrice. La seconde étape consiste à l'examen des thèmes (exemples : définition de l'urbanisme favorable à la santé, concertation, leviers et freins au déploiement de l'urbanisme favorable à la santé, rôle de l'ARS), leur analyse et leur interprétation. Une lecture interne et critique de chaque entretien a été réalisée pour identifier les récurrences, les liens logiques, les incohérences et les omissions. Ensuite, un examen comparé des résultats a été réalisé pour l'interprétation, en procédant à une lecture verticale par thématique pour comparer les fragments de discours relevant d'un même thème mais issus de l'ensemble des personnes interrogées. Enfin, une lecture transversale a permis d'associer plusieurs thèmes et de dégager des typologies d'acteurs.

Éthique

- **Consentement éclairé :** Tous les participants ont été informés des objectifs de l'étude, de la nature volontaire de leur participation, et des mesures prises pour garantir la confidentialité et l'anonymat des données.

Illustrations

Les illustrations utilisées dans cette étude ont été créées avec les outils Word et Excel.

Indexation de la bibliographie et des notes de bas de page

À la fin de ce mémoire, les références bibliographiques sont structurées en différentes catégories (articles, rapports et guides, œuvres littéraires, etc.) et numérotées entre crochets dans le corps du mémoire, sans nécessairement respecter l'ordre d'apparition. Les notes de bas de pages sont signalées en fin de phrase par un numéro en exposant.

R É S U L T A T S

I. Contexte et implication dans One Health

1.1. Rôles et responsabilités des acteurs dans la mise en œuvre de One Health

Les rôles des acteurs impliqués dans l'implémentation de l'approche One Health sont diversifiés, reflétant l'importance d'une intégration interdisciplinaire pour aborder les problématiques complexes de santé humaine, animale, et environnementale. Au niveau ministériel, les chargés de mission, notamment ceux rattachés à la Santé, à l'Agriculture et à l'Environnement, ont vu leurs responsabilités évoluer pour inclure la supervision des initiatives One Health. Ces acteurs jouent un rôle pivot en assurant une vision stratégique transversale qui intègre les différents volets des trois santés.

Un responsable au sein du ministère en charge de la santé a souligné que cette coordination est cruciale pour "garantir que les initiatives de santé publique soient renforcées par des considérations environnementales et animales, tout en s'assurant que chaque action soit en phase avec les spécificités locales et thématiques." Ce rôle élargi témoigne de la reconnaissance croissante, au niveau gouvernemental, de l'importance de l'approche One Health pour répondre aux interdépendantes complexités des défis contemporains.

Au niveau régional, des responsables, souvent au sein des agences régionales de santé (ARS), sont désignés pour intégrer One Health dans les stratégies régionales, notamment via les Plans Régionaux Santé-Environnement (PRSE). Leur mission est de s'assurer que les enjeux locaux sont pris en compte dans les politiques publiques. Comme l'a exprimé un responsable régional, "notre rôle est d'ancrer One Health dans les réalités locales, en coordonnant les actions et en garantissant que les particularités régionales soient intégrées dans les stratégies nationales."

Dans le domaine de l'urbanisme, des professionnels travaillent à incorporer les principes de One Health dans les projets d'urbanisme favorables à la santé. Ils produisent des guides méthodologiques et accompagnent les collectivités locales dans l'évaluation des impacts des projets, en promouvant une approche intégrée qui inclut la santé environnementale et animale. Un expert en urbanisme a précisé que "l'urbanisme doit évoluer pour inclure la santé dans toutes ses

dimensions, de la santé humaine à la biodiversité, en passant par les interactions entre ces domaines."

Enfin, les acteurs impliqués dans la gestion des espèces à enjeux, notamment au sein d'observatoires nationaux, se concentrent sur la coordination des efforts de gestion des espèces nuisibles pour la santé humaine. Ils supervisent des réseaux de référents territoriaux et collaborent avec des comités techniques pour assurer une gestion intégrée des espèces à risques. Un expert en gestion des espèces a souligné que "la gestion des espèces à enjeux nécessite une approche intégrée, où chaque décision doit tenir compte des impacts sanitaires, écologiques et sociaux."

1.2. Compréhension et appropriation du concept One Health par les acteurs

La compréhension du concept One Health varie parmi les acteurs, bien que tous reconnaissent son importance dans une gestion intégrée des risques sanitaires. Les professionnels issus de formations en sciences environnementales et vétérinaires voient One Health comme un cadre essentiel pour aborder les interconnexions entre la santé humaine, animale, et environnementale. L'un d'eux a déclaré que "One Health est fondamental pour décloisonner les politiques publiques. La santé des écosystèmes est intrinsèquement liée à celle des humains, et ignorer cela, c'est augmenter le risque d'émergence de nouvelles maladies."

D'autres acteurs, notamment ceux engagés dans la gestion de la biodiversité urbaine, considèrent que l'approche One Health est implicitement alignée avec leurs pratiques, mais reste difficile à appréhender pour de nombreux professionnels. Un responsable a ainsi noté que "nous savons que One Health est essentiel, mais il reste encore un long chemin pour que ce concept soit pleinement intégré et compris sur le terrain. Il y a un besoin criant de sensibilisation et d'éducation."

Les professionnels des organismes de gestion des espèces à enjeux appliquent depuis longtemps les principes de One Health dans leurs actions. Leur travail montre comment cette approche peut être mise en œuvre efficacement lorsque les différentes dimensions de la santé sont intégrées dès le départ dans les politiques de gestion. Un expert dans ce domaine a résumé cette perspective en affirmant : "Pour nous, One Health n'est pas une théorie, c'est une pratique quotidienne. Intégrer les dimensions de santé humaine, animale, et environnementale dans nos politiques de gestion est la clé de notre succès."

A

Connaissez-vous le concept de One Health

B

Si oui, comment évalueriez-vous votre niveau de connaissances ?

C

Pensez-vous que l'approche One Health est importante pour l'approche One Health de la santé ?

Figure 4. Connaissance et perception du concept One Health (Une Seule Santé), A (n=30), B (n=19), C (n=30).

1.3. Défis et opportunités dans la mise en œuvre de One Health

La mise en œuvre de l'approche One Health présente plusieurs défis, principalement liés à l'opérationnalisation, à la coordination intersectorielle, et à la sensibilisation des acteurs.

L'un des défis majeurs est de traduire le concept de One Health en actions concrètes. Les acteurs soulignent la complexité de maintenir une vision stratégique tout en respectant les spécificités locales. Un responsable impliqué dans la coordination des projets a noté qu'il est crucial de "trouver un équilibre entre une vision globale et l'adaptation aux réalités locales". Cette difficulté est amplifiée par les contraintes en ressources humaines et financières, souvent insuffisantes pour développer des projets pilotes et des systèmes de surveillance.

Êtes-vous au courant d'actions locales en faveur de l'approche One Health ?

Figure 5. Actions locales et initiatives, (n=24).

La coordination intersectorielle demeure un autre défi central. Bien que l'importance de l'approche One Health soit largement reconnue, sa mise en œuvre est souvent entravée par le cloisonnement institutionnel. Un acteur spécialisé dans la gestion des espèces à enjeux a insisté sur le fait que "le décroisement des pratiques reste un défi. Il faut intensifier les efforts pour améliorer la collaboration entre les secteurs de la santé humaine, animale, et environnementale."

Malgré ces obstacles, l'approche One Health offre des opportunités significatives. Elle permet de décroiser les politiques publiques et d'intégrer des dimensions souvent négligées, telles que la santé animale et la biodiversité. Un expert en santé publique a décrit One Health comme "une occasion unique de renforcer la résilience de nos systèmes de santé en intégrant des perspectives

écologiques dans nos stratégies de prévention". La formation et l'éducation des professionnels ainsi que des décideurs politiques sont également perçues comme des leviers essentiels pour améliorer l'appropriation du concept et favoriser sa mise en œuvre à grande échelle.

II. Urbanisme Favorable aux 3 Santé

2.1. Définition et appropriation de l'Urbanisme Favorable à la Santé dans le cadre de One Health

L'urbanisme favorable à la santé, tel qu'il est envisagé dans le cadre de l'approche One Health, se présente comme une démarche cruciale pour harmoniser les interactions entre les environnements urbains, la santé humaine, la biodiversité et les écosystèmes. Cette approche intégrative est de plus en plus reconnue comme une réponse innovante aux défis posés par l'urbanisation rapide, le changement climatique et la dégradation environnementale. Une intervenante du Réseau Français Ville-Santé souligne que, bien que le concept ait gagné en reconnaissance, sa mise en œuvre reste complexe : « L'urbanisme favorable à la santé, c'est un terme que tout le monde connaît maintenant, mais sa mise en pratique reste encore un défi. On se demande souvent : qu'est-ce qui relève vraiment de cet urbanisme, et qu'est-ce qui en est une simple composante, comme les espaces verts ou la mobilité ? »

Les acteurs interrogés ont souligné que l'urbanisme favorable à la santé ne doit pas seulement se concentrer sur l'amélioration de la santé humaine par l'aménagement des espaces urbains, mais doit également promouvoir une biodiversité urbaine qui soutient la santé des écosystèmes. Un expert en urbanisme a ainsi observé que "l'urbanisme doit être un outil de résilience, capable de renforcer la cohésion sociale tout en préservant les services écosystémiques essentiels." Cette vision souligne l'importance d'une planification urbaine qui prend en compte les interactions complexes entre les différents éléments du système urbain. Une intervenante aborde la gestion des espèces à enjeux en lien avec l'approche Une Seule Santé, en particulier à l'échelle des espaces verts urbains. Elle mentionne la complexité de jongler entre les bénéfices apportés par ces espaces et les défis posés par certaines espèces nuisibles : « On voit bien que les espaces verts apportent des bénéfices immenses pour la santé, mais ils amènent aussi des défis, comme la gestion des moustiques tigres ou des rats, surtout dans les grandes villes. »

Cependant, plusieurs interlocuteurs ont reconnu que l'intégration complète de One Health dans l'urbanisme reste encore à ses débuts. Bien que le concept soit théoriquement accepté, sa mise en

œuvre pratique est souvent perçue comme complexe, notamment par les décideurs locaux qui doivent jongler avec des priorités économiques et sociales parfois conflictuelles.

2.2. Initiatives et projets en cours

Les initiatives et projets visant à promouvoir un urbanisme favorable à la santé dans le cadre de One Health sont variés et se déclinent à différentes échelles territoriales, allant des stratégies régionales aux projets de quartier.

En Nouvelle-Aquitaine, par exemple, le schéma régional d'aménagement durable du territoire (SRADDET) intègre explicitement les principes de One Health. Ce schéma propose des actions pour améliorer la santé environnementale et promouvoir une alimentation saine, tout en tenant compte des impacts sur la biodiversité. Parmi les projets phares figurent la création d'îlots de fraîcheur urbains et la sélection d'essences végétales adaptées aux changements climatiques, initiatives visant à renforcer la résilience des écosystèmes urbains.

Des villes pionnières, telles que Lyon, impliquées dans des projets européens comme URBACT, illustrent comment les principes de One Health peuvent être intégrés dans les politiques publiques locales. Lyon, par exemple, a développé des outils méthodologiques pour évaluer les impacts des projets urbains non seulement sur la santé humaine, mais aussi sur la santé animale et la biodiversité. Un des responsables du projet a souligné que "l'adaptation des Évaluations d'Impact sur la Santé (EIS) pour inclure des critères liés à la biodiversité et aux interactions écologiques est une avancée significative dans notre approche holistique de l'urbanisme." Des études de cas et des jeux de rôle pour sensibiliser les professionnels aux enjeux de l'urbanisme favorable à la santé, ont été introduit pour permettre d'ancrer ces concepts dans les pratiques locales.

D'autres initiatives se développent également dans le cadre du réseau des Villes-Santé de l'OMS, qui encourage les villes européennes à intégrer des considérations de santé publique dans leur planification urbaine. Ces projets témoignent d'une prise de conscience croissante que les approches traditionnelles de l'urbanisme ne suffisent plus à répondre aux défis actuels. Un membre du réseau a affirmé : "L'intégration des objectifs de santé publique dans la planification urbaine est indispensable pour créer des villes plus saines et plus résilientes."

Enfin, dans le cadre des programmes de rénovation urbaine soutenus par l'ANRU, des efforts sont en cours pour intégrer des préoccupations de santé dans les projets de renouvellement urbain. Par

exemple, à Nice, l'inclusion d'infrastructures sportives et d'espaces verts dans les plans de rénovation vise à améliorer le bien-être des habitants tout en renforçant la résilience écologique des quartiers. Un acteur impliqué dans ce projet a noté que "ces initiatives démontrent comment l'urbanisme peut être un levier pour la santé publique, en créant des environnements qui favorisent le bien-être tout en respectant les écosystèmes."

A Connaissez-vous des projets d'urbanisme favorable à la santé dans votre région ?

B Comment évalueriez-vous l'impact de ces projets sur la santé publique ?

Figure 6. Perception et impact des projets d'Urbanisme Favorable à la Santé, A (n=24), B (n=16).

Thème principal	Suggestions Associées
Approche transversale et efficacité	<ul style="list-style-type: none"> - Approche transversale permet d'être plus complet dans les solutions apportées et plus efficace -Transversal, qualité relationnelle, EIS -L'approche UFSQ vise à identifier les choix dans les projets d'urbanisme pour augmenter les effets favorables sur la santé et réduire les impacts négatifs
Concrétisation des actions en santé publique	<ul style="list-style-type: none"> -La mise en œuvre de projets d'urbanisme favorable à la santé permet de concrétiser les actions en santé environnementale, permet la délivrance de messages sanitaires associés à l'urbanisme et le portage politique par les collectivités notamment
Santé mentale et bien-être	<ul style="list-style-type: none"> -L'urbanisme a de fortes conséquences sur notre santé, car il impacte la santé mentale, la santé environnementale et nos comportements -Augmentation du bien-être et impacts positifs sur la santé mentale (présence de végétal et réduction des ICU)
Transition écologique et biodiversité	<ul style="list-style-type: none"> -Ils contribuent aussi bien à la santé qu'à la transition écologique -Favorisation de la biodiversité en ville
Acculturation et sensibilisation à la santé publique	<ul style="list-style-type: none"> -Ces projets permettent d'acculturer aux grands principes de la santé publique, même si l'impact direct n'est pas nécessairement très important -Amélioration de l'état de santé, pas forcément immédiate ni directement mesurable
Lien social et promotion de la santé	<ul style="list-style-type: none"> -Positif également sur le lien social, bien-être et santé mentale -Par l'exposition à un environnement favorable rejoignant les concepts de promotion de la santé
Réserve ou manque de connaissances	<ul style="list-style-type: none"> -Ne se prononce pas ne connaissant pas les projets

Tableau 2. Synthèse des suggestions des participants sur l'impact des projets d'Urbanisme Favorable à la Santé, raisons et méthodes par thème. (n=13)

2.3. Obstacles et défis à l'intégration de One Health dans l'urbanisme

Malgré les initiatives prometteuses, l'intégration de l'approche One Health dans l'urbanisme favorable à la santé se heurte à plusieurs obstacles significatifs.

Un obstacle majeur est le manque de sensibilisation et de formation des professionnels de l'urbanisme. Bien que le concept de One Health soit de plus en plus reconnu, il reste mal compris par de nombreux acteurs sur le terrain. Un urbaniste a expliqué que "les professionnels, souvent concentrés sur des objectifs de court terme, peinent à intégrer ces nouvelles dimensions dans leurs

pratiques quotidiennes, car les cursus en urbanisme et en santé publique n'incluent pas suffisamment de formation sur les interactions entre santé humaine, animale et environnementale."

Les contraintes financières et politiques constituent un autre défi de taille. Les projets intégrant l'approche One Health nécessitent souvent des investissements substantiels, que les collectivités locales perçoivent comme prohibitifs, surtout lorsqu'elles doivent concilier ces dépenses avec d'autres priorités urgentes, comme le développement économique et l'accès au logement. De plus, les cadres réglementaires actuels ne fournissent pas toujours les incitations nécessaires pour encourager ces initiatives, limitant ainsi leur adoption.

La complexité inhérente à l'urbanisme favorable à la santé, qui nécessite de prendre en compte simultanément une multitude de facteurs (pollution de l'air, gestion des eaux pluviales, qualité acoustique, biodiversité, etc.), représente également un défi considérable. La gestion de ces interactions exige une coordination intersectorielle efficace, souvent absente en raison du cloisonnement institutionnel. Un décideur local a ainsi souligné que "les incohérences entre les priorités nationales et les réalités territoriales rendent difficile la mise en œuvre de solutions intégrées, ce qui freine l'impact potentiel des initiatives One Health."

Enfin, le manque de volonté politique à long terme pour soutenir ces initiatives est un obstacle récurrent. Les projets d'urbanisme favorable à la santé nécessitent un engagement soutenu sur plusieurs années, un défi dans un contexte où les cycles électoraux et les priorités politiques changent fréquemment.

2.4. Opportunités et recommandations pour l'avenir

Malgré les obstacles identifiés, l'urbanisme favorable à la santé dans le cadre de One Health présente de nombreuses opportunités pour améliorer la qualité de vie des citoyens et renforcer la résilience des villes face aux défis environnementaux et sanitaires.

Les acteurs insistent sur la nécessité de renforcer la sensibilisation et la formation des professionnels de l'urbanisme. Ils recommandent d'intégrer des modules spécifiques sur One Health dans les cursus universitaires et de mettre en place des programmes de formation continue pour les professionnels en exercice. Un responsable de programme a suggéré que "le développement d'outils pratiques, comme des guides méthodologiques et des fiches conseils, est

crucial pour aider les collectivités locales à appliquer les principes de One Health dans leurs projets d'urbanisme."

Il est également jugé essentiel de renforcer le soutien politique et financier pour ces initiatives. Les décideurs locaux doivent être convaincus de l'importance des enjeux de santé pour intégrer pleinement ces considérations dans les projets urbains. Des incitations financières, par exemple via des fonds européens ou des programmes nationaux, pourraient encourager les collectivités à adopter des pratiques d'urbanisme favorable à la santé.

Les acteurs soulignent également l'importance de multiplier les projets pilotes et de favoriser l'échange de bonnes pratiques entre les collectivités. Ces projets permettent d'adapter les solutions aux spécificités locales, tout en démontrant leur efficacité. En outre, ils offrent une opportunité de renforcer la coopération intersectorielle, en associant les acteurs de la santé publique, de l'urbanisme et de l'environnement dans des initiatives communes.

Enfin, développer des partenariats plus étroits entre les différents niveaux de gouvernance, du local au national, est essentiel pour garantir la cohérence des politiques et la coordination des actions. La création de plateformes de dialogue intersectoriel, où décideurs, chercheurs et praticiens peuvent échanger sur les défis et opportunités liés à l'intégration de One Health dans l'urbanisme, est recommandée pour faciliter ce processus.

Figure 7. Répartition des suggestions pour renforcer la mise en œuvre des projets d'Urbanisme Favorable à la Santé. (n=14)

III. Gestion des espèces à enjeux dans le cadre de One Health

3.1. Identification et priorisation des espèces à enjeux

Dans le cadre de l'approche One Health, la gestion des espèces à enjeux repose sur une identification précise des espèces qui présentent des risques significatifs pour la santé humaine, animale et environnementale. Les acteurs impliqués dans cette démarche ont souligné plusieurs espèces prioritaires, tant animales que végétales, en raison de leur capacité à provoquer des effets néfastes sur la santé publique et les écosystèmes. Certaines espèces végétales ou animales peuvent présenter des risques pour la santé en cas d'ingestion, de contact ou du fait de leur pollen allergisant. Les espèces qui présentent les enjeux sanitaires les plus importants sont réglementées par le code de la santé publique (articles L. 1338-1 à 5 et D.1338-1 à R. 1338-10)⁹. A ce jour, seuls les ambrosies et les chenilles processionnaires du chêne et du pin sont réglementés. Alors que d'autres espèces animales et végétales sont également considérées comme des préoccupations majeures. Le moustique tigre, par exemple, est redouté pour son rôle dans la transmission de maladies telles que la dengue, le chikungunya, et le virus Zika, qui représentent des menaces croissantes en France, en particulier dans les zones urbaines. Un expert en santé publique a expliqué que "la prolifération du moustique tigre dans les zones urbaines constitue un défi sanitaire majeur, nécessitant une vigilance accrue et des interventions ciblées."

Les tiques, quant à elles, sont responsables de la transmission de la maladie de Lyme, dont l'incidence augmente dans plusieurs régions. Les chenilles processionnaires posent également un problème significatif, notamment en raison de leurs poils urticants qui peuvent provoquer de graves réactions allergiques chez les humains et les animaux, tout en dégradant les écosystèmes forestiers.

Du côté des espèces végétales, des plantes invasives telles que l'ambrosie (*Ambrosia artemisiifolia*), le datura stramoine (*Datura stramonium*), et la Berce du Caucase (*Heracleum mantegazzianum*) ont été identifiées comme prioritaires. Ces espèces sont particulièrement

⁹ Les espèces dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine sont les suivantes (Article D1338-1) :

1° L'ambrosie à feuilles d'armoise (*Ambrosia artemisiifolia* L.) ;

2° L'ambrosie à épis lisses (*Ambrosia psilostachya* DC.) ;

3° L'ambrosie trifide (*Ambrosia trifida* L.).

4° La processionnaire du chêne (*Thaumetopoea processionea* L.) ;

5° La processionnaire du pin (*Thaumetopoea pityocampa* L.).

nuisibles en raison de leurs effets allergènes ou toxiques sur la population humaine, ainsi que de leur capacité à envahir rapidement les écosystèmes locaux. Un spécialiste de la gestion des espèces a précisé que "l'ambrosie, par exemple, est à l'origine de sévères allergies respiratoires, affectant un nombre croissant de personnes, notamment dans les régions fortement colonisées par cette plante."

La priorisation de ces espèces résulte de leur impact direct sur la santé publique, mais aussi de leur potentiel à se propager rapidement et à coloniser de nouveaux territoires, souvent au détriment des espèces indigènes. Cette priorisation appelle à une gestion proactive, fondée sur une approche intégrée qui prend en compte les spécificités écologiques locales et les interactions complexes entre les espèces, les écosystèmes, et les populations humaines.

3.2. Stratégies actuelles de gestion et partenariats clés

La gestion des espèces à enjeux est structurée autour de stratégies rigoureuses, mises en œuvre à différents niveaux de gouvernance, avec un accent sur la coordination interinstitutionnelle et l'intégration des connaissances scientifiques dans les pratiques de gestion.

À l'échelle nationale, le cadre réglementaire a été renforcé depuis 2017 avec la reconnaissance officielle de certaines espèces d'ambrosies comme nuisibles à la santé publique et l'ajout en 2022 des chenilles processionnaires. Cette reconnaissance a permis l'introduction de mesures de contrôle obligatoires pour les collectivités locales, notamment la destruction systématique de ces espèces et l'imposition de restrictions sur leur commerce et leur transport. Un responsable au sein d'une ARS a souligné que "ces mesures réglementaires constituent la pierre angulaire des actions locales, garantissant que les interventions soient conformes aux objectifs de santé publique."

Au niveau régional et local, des réseaux de surveillance et de gestion ont été établis, coordonnés par des organismes spécialisés tels que Fredon France. Ces réseaux mobilisent des référents territoriaux, formés pour exécuter les plans de gestion des espèces à enjeux dans leurs juridictions respectives. Le rôle de ces référents est crucial pour assurer une détection précoce des invasions et une réponse rapide, limitant ainsi les dommages potentiels. Un coordinateur régional a indiqué que "la rapidité de la détection et de la réponse est essentielle pour contenir la propagation de ces espèces et minimiser leurs impacts sur la santé publique et les écosystèmes."

Les partenariats interinstitutionnels jouent un rôle clé dans l'efficacité des stratégies de gestion. Par exemple, la lutte contre le moustique tigre est coordonnée par l'entente interdépartementale de démoustication, en collaboration avec les agences régionales de santé (ARS). Ce partenariat illustre l'importance d'une approche collaborative, où les autorités sanitaires et environnementales travaillent de concert pour gérer les menaces posées par les espèces invasives. De même, la gestion de l'ambroisie est soutenue par des campagnes de destruction coordonnées, notamment durant la période de floraison, pour minimiser la dispersion du pollen allergisant. L'Office Français de la Biodiversité (OFB) et l'ANSES apportent leur expertise scientifique et technique, cruciales pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies de gestion efficaces.

En outre, des approches innovantes, comme la lutte biologique, commencent à être intégrées dans les stratégies de gestion. Par exemple, l'utilisation d'insectes spécifiques pour limiter la propagation de l'ambroisie est en phase de test dans plusieurs régions. Un acteur impliqué dans ces projets a noté que "cette méthode écologique, qui vise à réduire l'utilisation de pesticides, est en parfaite adéquation avec les principes de One Health, en cherchant à protéger la santé humaine tout en préservant l'environnement."

3.3. Défis juridiques, sémantiques et enjeux de la gestion des espèces à enjeux

Malgré les avancées significatives dans la gestion des espèces à enjeux, plusieurs défis subsistent, notamment sur le plan juridique et sémantique, compliquant la mise en œuvre cohérente et efficace des stratégies de gestion.

Le cadre juridique actuel, bien que renforcé, est souvent perçu comme complexe et fragmenté. Les acteurs impliqués dans la gestion des espèces à enjeux ont souligné que les lois et réglementations varient parfois d'une région à l'autre, ce qui crée des incohérences dans l'application des mesures de lutte. Un responsable a expliqué que "les procédures pour classer une espèce comme nuisible à la santé publique peuvent être longues et bureaucratiques, retardant ainsi les actions cruciales." De plus, les réglementations existantes ne couvrent pas toujours les espèces émergentes, laissant certaines menaces sans réponse juridique adéquate.

Les défis sémantiques constituent un autre obstacle majeur. Les termes utilisés pour désigner les espèces et les actions à entreprendre varient considérablement entre les différents ministères, agences et acteurs locaux, ce qui entraîne des malentendus et des interprétations divergentes. Un

expert en gestion des espèces a noté que "la manière dont une espèce est classifiée, que ce soit comme invasive, nuisible ou simplement problématique, n'est pas toujours standardisée, ce qui peut entraîner des différences dans les priorités d'action et les mesures à mettre en œuvre."

La coordination entre les différents acteurs reste également un enjeu crucial. Bien que des partenariats existent, ils sont souvent entravés par une approche en silo et un manque de centralisation des efforts au niveau national. Cette compartimentation complique l'élaboration de stratégies cohérentes et adaptatives, et peut limiter l'efficacité des actions sur le terrain. En outre, la sensibilisation du public demeure insuffisante. Un acteur impliqué dans les campagnes de sensibilisation a expliqué que "bien que des campagnes de communication soient régulièrement organisées, elles n'atteignent pas toujours leur objectif de mobiliser pleinement la population, dont la perception des risques associés aux espèces à enjeux reste souvent faible." Sans une participation active du public, les efforts de gestion risquent de ne pas atteindre leur plein potentiel.

3.4. Stratégies futures pour la gestion optimisée des espèces à enjeux

Malgré ces défis, des opportunités significatives existent pour améliorer la gestion des espèces à enjeux, notamment en renforçant les cadres juridiques, en clarifiant les aspects sémantiques et en améliorant la coordination intersectorielle.

Pour surmonter les défis juridiques, il est recommandé d'harmoniser les cadres réglementaires au niveau national, afin de garantir une application uniforme des mesures de lutte contre les espèces à enjeux. Cela pourrait inclure la simplification des procédures de déclaration des espèces nuisibles et la création de directives nationales claires pour guider les actions régionales. Un acteur juridique a suggéré que "l'harmonisation des cadres réglementaires permettrait de réduire les disparités régionales et d'assurer une réponse plus cohérente et efficace aux menaces émergentes."

Sur le plan sémantique, la standardisation des termes et des définitions utilisés par les différents ministères, agences et acteurs locaux est essentielle. La création d'un glossaire officiel des termes liés à la gestion des espèces à enjeux pourrait améliorer la communication et la coordination entre les parties prenantes. Ce glossaire pourrait également être intégré dans les documents de sensibilisation destinés au public pour assurer une meilleure compréhension des enjeux et des actions nécessaires.

Le renforcement de la coordination interinstitutionnelle est également crucial. La création de plateformes de dialogue interinstitutionnel, où les ministères, agences et collectivités locales pourraient échanger sur les stratégies de gestion et aligner leurs actions, est fortement recommandée. Parallèlement, la sensibilisation du public doit être intensifiée, avec des campagnes de communication plus ciblées et interactives, utilisant des technologies modernes telles que les réseaux sociaux et les applications mobiles pour atteindre un public plus large et diversifié.

Enfin, l'intégration de technologies de pointe, comme la surveillance par drone ou les plateformes numériques de signalement, représente une opportunité majeure pour améliorer la détection précoce des espèces à enjeux et la réaction rapide. Ces technologies peuvent fournir des données en temps réel, permettant d'ajuster les stratégies de gestion en fonction des évolutions sur le terrain. Un acteur a noté que "l'intégration de ces technologies offre des perspectives prometteuses pour renforcer les capacités de détection et de réponse rapide, tout en favorisant une approche plus durable."

Figure 8. Fréquence des suggestions des participants sur les stratégies prioritaires de gestion des espèces à enjeux. (n=16)

IV. Collaboration et gouvernance dans l'approche One Health

4.1. Interdisciplinarité et dynamique collaborative

L'approche One Health repose sur une synergie entre les acteurs issus de divers horizons, incluant la santé publique, la santé animale, l'environnement, et l'aménagement urbain. La complexité des enjeux contemporains exige une collaboration intersectorielle qui transcende les frontières institutionnelles traditionnelles, permettant ainsi une réponse coordonnée aux défis sanitaires et environnementaux.

Les professionnels interrogés ont unanimement souligné l'importance cruciale de l'interdisciplinarité pour la réussite des initiatives One Health. Dans les projets d'urbanisme, par exemple, les équipes locales ont su inclure des experts en écologie, en médecine vétérinaire et en santé publique, démontrant une volonté d'intégration des connaissances et des compétences. Un responsable impliqué dans un programme soutenu par l'ANRU a noté que "l'intégration des problématiques de santé environnementale dans les projets de renouvellement urbain a nécessité une collaboration étroite entre urbanistes, spécialistes de la santé, et décideurs politiques." Cette approche interdisciplinaire est essentielle pour garantir que les projets d'urbanisme prennent en compte les dimensions de santé publique et environnementale de manière cohérente et efficace. Toutefois, pour un membre de la société civile « Il n'est pas suffisant de construire des ponts entre les différentes professions et les différents acteurs, il faut créer un dialogue fort où chacun écoute l'autre, même un paysan doit avoir droit à la parole. »

Collaborez-vous avec d'autres professionnels sur des projets One Health, en dehors de votre institution/organisme ?

Figure 9. Collaboration interinstitutionnelle sur les projets One Health : répartition des réponses des participants. (n=24)

Cependant, malgré ces progrès, l'interdisciplinarité reste parfois entravée par des différences culturelles et professionnelles qui peuvent ralentir la fluidité de la collaboration. Les divergences dans les priorités et les méthodes de travail entre les secteurs de la santé, de l'environnement, et de l'agriculture constituent des obstacles persistants. « Le concept de One Health, c'est quelque chose de nouveau pour beaucoup d'acteurs, et il y a encore des frictions, notamment parce que chacun a ses priorités et ses façons de travailler. » relève un acteur de terrain. Les acteurs ont donc insisté sur l'importance de renforcer une culture commune autour de la santé intégrée, en développant des formations conjointes, des outils méthodologiques partagés et des objectifs stratégiques clairement définis et alignés. Comme l'a mentionné un acteur clé, "le développement d'une culture partagée est crucial pour surmonter les barrières institutionnelles et garantir l'efficacité des initiatives One Health."

Figure 10. Types de professionnels impliqués dans les collaborations interinstitutionnelles sur des projets One Health. (n=15)

4.2. Gouvernance et mécanismes de coordination

La gouvernance de l'approche One Health, structurée à travers des mécanismes de coordination complexes, joue un rôle central dans l'orchestration des actions intersectorielles. Cette gouvernance est exercée à plusieurs niveaux, chacun ayant ses propres défis et avantages.

Une des initiatives clés au niveau gouvernemental est la **Task Force Interministérielle One Health (TFIOH)**, qui a été mise en place pour renforcer la coordination entre les ministères concernés. Cette task force regroupe des représentants des ministères de la Santé, de l'Agriculture, de l'Environnement, et de la Recherche. Son rôle principal est de définir les orientations stratégiques et d'assurer la cohérence des politiques publiques en matière de santé intégrée. Un membre de cette task force a souligné que "la TFIOH est essentielle pour surmonter les cloisonnements institutionnels et garantir que les principes de One Health soient effectivement intégrés dans toutes les politiques sectorielles."

Les acteurs ministériels travaillent en étroite collaboration avec cette task force pour assurer la mise en œuvre cohérente des initiatives One Health. Ils participent à l'élaboration de plans d'action nationaux, à la coordination des interventions entre les différents ministères et à la supervision des projets pilotes visant à tester l'approche One Health sur le terrain. Ces efforts illustrent la reconnaissance croissante de l'importance de One Health au plus haut niveau de l'administration et l'engagement à répondre de manière coordonnée aux crises sanitaires et environnementales. Cependant, il a été relevé que ces structures, bien qu'efficaces pour le développement de cadres stratégiques, peuvent manquer de réactivité face aux réalités opérationnelles locales. Un acteur impliqué dans ces comités a observé que "bien que ces structures fournissent un cadre stratégique solide, leur manque de flexibilité peut poser problème lorsqu'il s'agit de répondre rapidement aux défis émergents au niveau local."

Au niveau régional, des plateformes collaboratives ont été mises en place pour encourager les échanges entre les différents acteurs. Par exemple, dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement (PRSE), une coopération étroite s'est développée entre les agences régionales de santé (ARS), les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF). Un coordinateur régional a expliqué que "cette coopération se manifeste par l'organisation de comités de pilotage régionaux et de comités techniques dédiés, chargés de piloter les politiques intégrées et de répondre aux défis spécifiques tels que la gestion des espèces à enjeux et la prévention des maladies zoonotiques." Ces comités sont responsables de l'intégration des dimensions de santé publique, animale, et environnementale dans les politiques régionales, en collaborant étroitement avec les collectivités locales et les ONG pour assurer une mise en œuvre efficace sur le terrain.

Néanmoins, les défis liés à la gouvernance ne manquent pas. L'un des problèmes récurrents est la difficulté de coordonner les actions entre les différents niveaux de gouvernance. Les divergences dans les priorités stratégiques entre les échelons national, régional et local peuvent parfois conduire à une fragmentation des efforts et à des incohérences dans la mise en œuvre des politiques. Un acteur local a noté que "les structures de gouvernance actuelles, bien qu'efficaces pour la planification stratégique, sont souvent perçues comme trop formelles et bureaucratiques, ce qui peut ralentir la prise de décision et limiter la capacité d'adaptation."

L'évaluation des initiatives One Health est également un aspect critique de la gouvernance qui mérite une attention particulière. Les outils d'évaluation actuellement en place sont jugés insuffisants pour mesurer l'efficacité des politiques intégrées, surtout en ce qui concerne l'impact à long terme sur la santé publique et l'environnement. Un expert en évaluation a souligné que "le manque d'indicateurs spécifiques capables de capturer la complexité des interactions entre santé humaine, animale, et environnementale complique l'ajustement des stratégies en fonction des résultats obtenus et rend difficile la démonstration de la valeur ajoutée de l'approche One Health."

4.3. Défis et opportunités dans la collaboration et la gouvernance

La mise en œuvre de l'approche One Health continue de rencontrer des défis majeurs, notamment en termes de collaboration intersectorielle et de gouvernance, mais ces défis ouvrent également la voie à de nouvelles opportunités pour renforcer l'efficacité des politiques de santé intégrée.

L'un des principaux défis identifiés est la balkanisation institutionnelle, qui persiste malgré les efforts pour renforcer l'interdisciplinarité. Les divergences culturelles entre les secteurs de la santé, de l'environnement et de l'agriculture peuvent créer des tensions et des incompréhensions, compliquant ainsi la coopération nécessaire à la mise en œuvre des initiatives One Health. Un responsable a mentionné que "les écarts entre les différentes cultures institutionnelles constituent un obstacle majeur à la collaboration efficace, rendant difficile la mise en œuvre d'une approche véritablement intégrée." Les acteurs soulignent également le manque de ressources dédiées à ces initiatives, ce qui limite leur portée et leur durabilité.

Un autre défi réside dans la gouvernance partagée, qui nécessite une répartition claire des rôles et des responsabilités entre les différents acteurs. Les structures actuelles, bien qu'existantes,

manquent souvent de flexibilité et de réactivité face aux évolutions rapides du contexte sanitaire et environnemental. Les difficultés à articuler les politiques entre les niveaux national, régional et local ajoutent une couche de complexité supplémentaire, pouvant conduire à des incohérences et à une segmentation des efforts.

Un intervenant met un point d'honneur à souligner l'importance d'un dialogue véritablement inclusif entre les différents acteurs, soulignant que l'appropriation unilatérale des concepts par différents secteurs peut mener à des déformations et à des actions inefficaces : « Les principaux défis, c'est qu'on n'écoute pas les acteurs, parce qu'il n'y a pas de dialogue, et que chacun s'approprie le concept à sa manière. »

Cependant, malgré ces obstacles, l'approche One Health présente des opportunités significatives pour repenser la gouvernance des politiques publiques. La montée en puissance des crises sanitaires et environnementales offre une occasion unique de renforcer les collaborations intersectorielles et d'encourager l'innovation institutionnelle. Les acteurs envisagent le développement de plateformes de dialogue interinstitutionnel plus fréquentes et moins formelles, qui permettraient des échanges plus directs et plus efficaces d'informations et de bonnes pratiques. Un acteur impliqué dans ces réflexions a souligné que "la création de telles plateformes pourrait révolutionner la manière dont les institutions collaborent, rendant les réponses aux crises beaucoup plus rapides et mieux coordonnées."

Par ailleurs, la formation continue des décideurs et la sensibilisation à la culture One Health sont jugées cruciales pour instaurer une base commune de compréhension et de valeurs, essentielle à la réussite des initiatives. Enfin, le développement d'outils d'évaluation plus adaptés est perçu comme une priorité pour améliorer la gouvernance des projets Une Seule Santé. Des indicateurs spécifiques, capables de mesurer les impacts multidimensionnels des politiques de santé unifiée, sont indispensables pour démontrer l'efficacité de ces approches et pour ajuster les stratégies en temps réel.

Thème principal	Suggestions Associées
Formation et sensibilisation	<ul style="list-style-type: none"> - Formation auprès des professionnels de santé, des décideurs publics, des collectivités, et des agences d'urbanisme/ aménageurs, des structures naturalistes - La formation des professionnels aux questions de santé environnement est primordiale, suivie d'une formation One Health - Former plus largement les professionnels de tous les secteurs - Développer des outils de formation et de sensibilisation qui croisent les sujets et les profils - Sensibilisation et formation des acteurs sur cette approche - Formation dans tous les cursus concernés est indispensable
Gouvernance et politiques publiques	<ul style="list-style-type: none"> - Regrouper les politiques publiques existantes sous une gouvernance dédiée - Faire mieux connaître le concept, peut-être via les CESER (Conseils Économiques, Sociaux et Environnementaux Régionaux) - Donner de la visibilité sur des possibilités de projets et de leviers, des bonnes pratiques, etc. pour "illustrer" cette collaboration et sa valeur ajoutée
Réseaux et collaboration	<ul style="list-style-type: none"> - Favoriser un réseau - Faire que les personnes mobilisées se connaissent et partagent leurs enjeux : pour délimiter les espaces de synergie possible, même sans actions communes
Ressources et financement	<ul style="list-style-type: none"> - Disposer de crédits pour lancer des projets
Défis culturels et structureaux	<ul style="list-style-type: none"> - Difficile de changer une culture de santé, qui en France est axée sur des stratégies thérapeutiques martiales et une vision statique de l'état de santé
Manque de connaissances	<ul style="list-style-type: none"> - Je ne sais pas (3)

Tableau 3. Stratégies proposées pour renforcer la collaboration intersectorielle dans la mise en œuvre de l'approche One Health. (n=13)

V. Perspectives et recommandations pour l'approche One Health

5.1. Renforcer l'institutionnalisation de l'approche One Health

Les perspectives pour l'avenir de l'approche One Health se concentrent sur la nécessité d'en renforcer l'intégration au sein des politiques publiques et des pratiques institutionnelles. Les acteurs impliqués, notamment des décideurs au sein des ministères et des responsables régionaux,

soulignent l'importance d'inscrire One Health au cœur des stratégies nationales et régionales pour mieux prévenir les maladies, améliorer les santés et préserver l'environnement.

L'intégration de One Health ne doit pas rester périphérique dans les politiques sectorielles. Un responsable au sein d'une Agence Régionale de Santé (ARS) a insisté sur le fait que "l'approche One Health doit devenir une dimension transversale et prioritaire, intégrée dès la conception des politiques publiques." Par exemple, l'incorporation systématique des principes de One Health dans les Plans Régionaux Santé Environnement (PRSE) ou les contrats locaux de santé (CLS) garantirait la pérennité des initiatives tout en assurant leur cohérence avec les objectifs de santé publique et de protection de l'environnement.

L'institutionnalisation de One Health passe également par un renforcement des capacités des acteurs impliqués. Un intervenant du ministère en charge de la santé a souligné qu'il est impératif de "développer des programmes de formation continue pour les professionnels de la santé, de l'environnement et de l'urbanisme, afin qu'ils puissent intégrer pleinement les concepts de One Health dans leurs pratiques quotidiennes." Cette sensibilisation doit également s'étendre aux décideurs politiques, qui doivent être convaincus de la valeur ajoutée de cette approche pour qu'elle puisse être durablement implantée dans les politiques publiques.

5.2. Innover et s'adapter pour un avenir durable

Pour que l'approche One Health devienne un moteur de transformation des politiques publiques, l'innovation et l'adaptation doivent être au cœur des efforts de gouvernance. Les acteurs identifient plusieurs axes prioritaires pour renforcer l'efficacité de cette approche et l'ajuster aux réalités contemporaines.

La coopération intersectorielle doit être intensifiée pour surmonter les barrières institutionnelles et faciliter la mise en œuvre des projets One Health. Un membre d'un comité interministériel a suggéré que "la création d'espaces de dialogue permanents, réunissant des experts en santé publique, environnement, agriculture et urbanisme, permettrait de mieux coordonner les actions et de partager les bonnes pratiques." Ces espaces pourraient prendre la forme de comités techniques interdisciplinaires, soutenus par des plateformes numériques facilitant la communication et le partage d'informations en temps réel.

L'innovation doit également toucher les outils d'évaluation. Les indicateurs actuels, souvent jugés trop limités, peinent à capturer la complexité des interactions entre santé humaine, animale et environnementale. Un intervenant a indiqué que "le développement de nouveaux indicateurs capables de mesurer les impacts à long terme des interventions One Health sur la santé des populations et des écosystèmes est impératif." Ces outils devraient permettre d'évaluer non seulement les résultats immédiats, mais aussi les effets cumulatifs sur la biodiversité, la qualité de vie des populations, et la résilience des territoires face aux changements climatiques.

L'adaptation de l'approche One Health doit également inclure une révision des pratiques de gestion des espèces à enjeux. Un spécialiste en gestion des écosystèmes a souligné qu'il est essentiel "d'adopter des méthodes plus écologiques, telles que la lutte biologique, pour limiter l'usage de pesticides et protéger les écosystèmes." De plus, la gestion des espèces à enjeux doit anticiper les effets des changements climatiques, en intégrant des stratégies de prévention et de gestion adaptées aux nouvelles conditions environnementales.

L'institutionnalisation de la formation continue est également cruciale. Un professionnel de santé publique a proposé que "des programmes de formation dédiés, intégrant des modules sur la santé intégrée, la gestion des écosystèmes, et les interactions entre santé humaine et animale, devraient être accessibles à tous les niveaux de responsabilité." Cela permettrait de développer une compréhension commune des enjeux et d'assurer une application cohérente des pratiques sur le terrain.

La révision des cadres juridiques actuels est jugée indispensable pour harmoniser les réglementations et simplifier les procédures légales. Les lois doivent être adaptées pour permettre une réaction rapide face aux vicissitudes du vivant, tout en tenant compte des dynamiques évolutives des écosystèmes. Un acteur impliqué dans la révision législative a observé que "cette simplification des cadres juridiques permettrait une application plus cohérente et efficace des mesures de gestion et des politiques One Health."

Enfin, la mobilisation et la sensibilisation du public jouent un rôle important dans le succès de l'approche One Health. Des campagnes de communication ciblées qui utilisent des canaux modernes et interactifs, doivent être développées pour toucher un large public et promouvoir une participation active des citoyens. Un intervenant a déclaré que "ces campagnes devraient mettre en lumière les bénéfices concrets de l'approche One Health pour les communautés locales, tout en

incitant à une gestion proactive des espèces à enjeux et à la protection de la santé environnementale."

Figure 11. Fréquence des recommandations pour une meilleure intégration de l'approche One Health aux niveaux national, régional et local. (n=14)

DISCUSSION ET PERSPECTIVES

L'intégration de l'approche One Health dans l'urbanisme favorable à la santé et la gestion des espèces à enjeux en France représente un projet ambitieux et nécessaire face aux défis écologiques et sanitaires actuels. Si les résultats obtenus jusqu'ici montrent des avancées notables, il est essentiel d'adopter une perspective critique pour évaluer les réussites, identifier les lacunes, et proposer des recommandations concrètes pour une meilleure mise en œuvre de cette approche dans le contexte français.

I. Appropriation de l'approche One Health : avancées et limites

1.1. Une reconnaissance croissante mais inégale

L'approche One Health, qui repose sur l'interdépendance des santés humaine, animale et environnementale, connaît une reconnaissance croissante en France, en particulier dans les milieux de la santé publique, de l'environnement et de l'urbanisme. Les entretiens menés révèlent que plusieurs acteurs clés au sein des administrations nationales et régionales commencent à intégrer cette approche dans leurs pratiques et stratégies. Cependant, cette appropriation reste marquée par des disparités importantes entre les différents niveaux de gouvernance et les secteurs concernés.

Au niveau national, l'institutionnalisation de One Health semble bien engagée, avec la mise en place de la Task Force Interministérielle One Health (TFIOH), qui vise à coordonner les actions entre les ministères de la Santé, de l'Agriculture, de l'Environnement et d'autres secteurs concernés. Cette initiative marque une volonté claire de transversalité et de cohérence dans les politiques publiques. Toutefois, la mise en œuvre sur le terrain se heurte encore à des difficultés, notamment en raison d'une appropriation inégale par les acteurs locaux et régionaux.

Certaines régions et villes, comme Lyon, ont pris des initiatives pionnières en intégrant les principes de One Health dans leurs projets d'urbanisme. Le projet URBACT à Lyon, par exemple, est souvent cité comme un modèle de réussite, illustrant comment l'intégration des dimensions de santé humaine, animale et environnementale peut transformer l'aménagement urbain. Cependant, ces exemples restent isolés et ne sont pas représentatifs de l'ensemble du territoire français. La

diffusion de l'approche One Health semble en effet plus lente dans les régions où les ressources sont limitées ou où les priorités politiques et économiques diffèrent.

Les acteurs interrogés soulignent également une certaine réticence à adopter pleinement l'approche One Health, notamment en raison de la complexité perçue de cette approche et du manque de formation et de sensibilisation. Pour beaucoup, One Health reste un concept théorique difficile à traduire en actions concrètes. Cette situation est exacerbée par des contraintes institutionnelles et des cultures organisationnelles qui tendent à cloisonner les disciplines, limitant ainsi l'interdisciplinarité nécessaire à la mise en œuvre de One Health.

1.2. La fragmentation des politiques publiques et des priorités locales

Un autre aspect crucial de l'appropriation de One Health concerne la fragmentation des politiques publiques, qui limite souvent l'intégration effective de cette approche dans les pratiques locales. Les Plans Régionaux Santé Environnement (PRSE), bien qu'ils soient conçus pour adapter les objectifs nationaux aux spécificités locales, révèlent des incohérences dans leur mise en œuvre. Ces plans devraient théoriquement permettre une gestion adaptée aux contextes régionaux, comme la lutte anti-vectorielle spécifique au moustique tigre dans le sud ou la gestion des tiques dans l'Est. Cependant, les résultats montrent que ces initiatives sont parfois déconnectées des réalités locales en raison d'une mauvaise coordination entre les niveaux de gouvernance et d'un manque de ressources dédiées.

La fragmentation des politiques publiques se manifeste également par une absence de centralisation des efforts, ce qui complique la tâche des acteurs locaux qui doivent naviguer entre des directives parfois contradictoires ou mal adaptées à leur contexte spécifique. Par exemple, dans certaines régions, la priorité est donnée à des enjeux économiques immédiats, au détriment de stratégies à plus long terme visant à intégrer les principes de One Health dans l'urbanisme et la gestion des espèces à enjeux.

De plus, les divergences entre les priorités nationales et locales conduisent à des tensions et des incohérences dans la mise en œuvre des politiques. Ces divergences sont particulièrement visibles dans les zones où les contraintes économiques et sociales sont fortes, rendant difficile l'adoption de stratégies innovantes et interdisciplinaires comme One Health. Par conséquent, malgré les

efforts pour promouvoir une approche intégrée de la santé publique, les pratiques restent souvent cloisonnées, limitant ainsi l'impact global des politiques One Health.

◇ *Recommandations*

Pour pallier ces lacunes, plusieurs recommandations peuvent être formulées :

1. **Renforcer la formation et la sensibilisation** : Il est essentiel de renforcer la formation et la sensibilisation des acteurs locaux et régionaux afin de faciliter l'appropriation des concepts de One Health. Cette formation devrait être adaptée aux réalités locales et inclure des modules pratiques sur l'application de One Health dans les domaines de l'urbanisme et de la gestion des espèces à enjeux.
2. **Améliorer la coordination entre les niveaux de gouvernance** : Il est nécessaire d'améliorer la coordination entre les différents niveaux de gouvernance pour assurer une mise en œuvre cohérente et efficace des politiques One Health. Cela pourrait passer par la création de plateformes de dialogue et de concertation, permettant aux acteurs locaux de partager leurs expériences et de collaborer plus étroitement avec les instances nationales.
3. **Revoir et simplifier les cadres institutionnels et réglementaires** : Il convient de revoir et de simplifier les cadres institutionnels et réglementaires pour réduire les obstacles à l'intégration de One Health. Des efforts doivent être faits pour harmoniser les politiques nationales et locales, en tenant compte des spécificités régionales tout en assurant une cohérence globale dans l'application de l'approche One Health.

II. Urbanisme Favorable à la Santé : vers un concept d'Urbanisme Favorable aux Trois Santé

2.1. Contexte et nécessité de l'évolution conceptuelle

L'urbanisme favorable à la santé, tel qu'il est traditionnellement conçu, vise à créer des environnements urbains qui soutiennent la santé et le bien-être des populations humaines. Il s'agit d'une approche anthropocentrée qui s'est progressivement élargie pour inclure des préoccupations environnementales, comme la qualité de l'air, la gestion des espaces verts, et la réduction des îlots de chaleur. Toutefois, l'évolution vers une intégration de la santé animale et des écosystèmes reste embryonnaire.

La santé animale est souvent négligée dans les projets d'urbanisme, malgré son rôle crucial dans la prévention des zoonoses (maladies transmises de l'animal à l'homme) et la protection de la biodiversité. Un urbanisme favorable aux trois santés doit inclure des mesures pour contrôler les populations animales urbaines (comme les moustiques tigres ou les rats), tout en préservant les habitats nécessaires aux espèces non nuisibles. Cela pourrait inclure la création de corridors écologiques en milieu urbain ou des zones refuges pour la faune, qui non seulement protègent les espèces locales, mais contribuent également à la santé des écosystèmes urbains.

L'urbanisme influence profondément la santé des écosystèmes. La dégradation des sols, la pollution de l'air, et la gestion inadéquate des ressources naturelles peuvent tous entraîner des conséquences graves sur la santé des écosystèmes, et par extension, sur la santé humaine et animale. Un urbanisme favorable aux trois santés devrait donc promouvoir des pratiques de construction durables, l'utilisation rationnelle des ressources, et la restauration des écosystèmes dégradés.

Alors que les défis sanitaires contemporains, tels que l'urbanisation rapide, les pandémies émergentes, et la dégradation écologique, deviennent de plus en plus complexes, une approche que je nommerai l' "Urbanisme Favorable aux Trois Santés" est désormais nécessaire.

2.2. Défis et opportunités de l'Urbanisme Favorable à la Santé

Malgré les avancées théoriques, la mise en pratique de l'urbanisme favorable à la santé est souvent fragmentée et insuffisamment intégrée. Comme le montrent les documents analysés et les entretiens réalisés, l'un des défis majeurs est l'intégration des différentes dimensions de la santé dans les documents de planification territoriale (SCoT, PLU, PDU). Bien qu'ils soient censés intégrer des critères de santé publique, ils restent souvent limités à des considérations environnementales superficielles, sans lien explicite avec les objectifs de santé animale ou écosystémique. Cette situation est exacerbée par un manque d'outils et de ressources adaptés pour évaluer et planifier en tenant compte de toutes les dimensions de la santé. Par conséquent, les projets urbains risquent de compromettre la biodiversité ou de favoriser l'émergence de zoonoses en raison d'une planification inadéquate.

Par exemple, bien que les évaluations d'impact sur la santé (EIS) soient de plus en plus utilisées pour évaluer les effets des projets d'urbanisme sur la santé publique, elles ne sont pas encore suffisamment étendues pour inclure les impacts sur la biodiversité et la santé animale. Le Haut

Conseil de la Santé Publique (HCSP) recommande pourtant cette extension, soulignant que sans une telle prise en compte, les projets risquent de négliger des aspects cruciaux pour la durabilité et la résilience des territoires.

Le cloisonnement institutionnel est un autre obstacle majeur. Les acteurs de l'urbanisme, de la santé publique, et de l'environnement opèrent souvent dans des silos, ce qui complique l'intégration de leurs actions et freine l'émergence d'une vision commune. Cette fragmentation se traduit par une faible coordination entre les différentes instances, des priorités souvent divergentes, et une incapacité à élaborer des stratégies cohérentes qui tiennent compte des trois dimensions de la santé.

2.3. Vers un Urbanisme Favorable aux Trois Santé

L'idée d'un urbanisme favorable aux trois santé repose sur les fondements de l'approche One Health. Ce concept ne se contente pas de considérer la santé humaine dans un contexte urbain, mais intègre également les impacts des choix d'aménagement sur la biodiversité et la santé des écosystèmes.

L'UF3S repose sur plusieurs piliers :

- **Intégration systématique dans les documents de planification** : Les plans de cohérence territoriale (SCoT), les plans locaux d'urbanisme (PLU), et les plans de déplacements urbains (PDU) doivent intégrer des critères liés aux trois dimensions de la santé, permettant ainsi de mieux anticiper et gérer les impacts des projets urbains sur les écosystèmes, les populations animales, et la santé humaine.
- **Évaluation d'Impact sur la Santé (EIS)** : L'application des EIS doit être élargie pour inclure des critères relatifs à la biodiversité et à la santé animale, comme le recommande le Haut Conseil de la santé publique. Cette évaluation doit permettre de mieux appréhender les effets cumulatifs des projets d'urbanisme sur l'ensemble des déterminants de santé.
- **Formation et sensibilisation des acteurs** : La réussite de cette approche dépend en grande partie de la capacité des acteurs à travailler de manière interdisciplinaire. Il est essentiel de développer des programmes de formation continue pour les urbanistes, les professionnels de santé, et les écologues, afin de leur permettre de comprendre et d'appliquer le concept des 3 santé dans leurs pratiques quotidiennes.

Figure 12. Urbanisme et santé : une approche intégrée des trois dimensions, d’après Michael AOUN

◇ *Recommandations*

Pour avancer vers un urbanisme favorable aux trois santés, plusieurs recommandations peuvent être formulées :

1. **Intégration systématique dans les politiques publiques :** Il est impératif que l'urbanisme favorable aux trois santés soit systématiquement intégré dans les politiques publiques, notamment à travers les Plans Régionaux Santé Environnement (PRSE) et les schémas régionaux d'aménagement. Cela permettra d'assurer une cohérence entre les différentes initiatives et de maximiser leur impact.

2. **Développer des outils d'évaluation spécifiques** : Pour mieux mesurer l'impact des projets d'urbanisme favorable à la santé, il est nécessaire de développer des outils d'évaluation adaptés à l'approche One Health. Ces outils devraient permettre de mesurer l'impact des projets sur la santé publique, la biodiversité, et la résilience des territoires. L'intégration de ces outils dans les processus de planification urbaine permettrait de mieux orienter les décisions et d'assurer une meilleure conformité avec les principes de One Health.
3. **Promotion de projets pilotes** : Le développement de projets pilotes est essentiel pour démontrer la faisabilité et les bénéfices de l'urbanisme favorable aux trois santé. Ces projets devraient être soutenus par des financements publics et privés, et leur succès devrait être largement diffusé pour encourager d'autres collectivités à adopter cette approche.
4. **Renforcement des capacités locales** : Il est crucial de renforcer les capacités des collectivités locales à mettre en œuvre des projets d'urbanisme favorable aux trois santé. Cela pourrait passer par des programmes de formation dédiés, l'accès à des ressources techniques, et le soutien d'experts dans les trois dimensions de la santé.
5. **Participation citoyenne** : Enfin, la participation citoyenne doit être au cœur de cette démarche. Les habitants doivent être impliqués dans la planification urbaine dès le début, non seulement pour garantir que les projets répondent à leurs besoins, mais aussi pour sensibiliser le public à l'importance de la santé environnementale et animale.

L'urbanisme favorable aux trois santé représente une évolution du concept traditionnel d'urbanisme favorable à la santé. En intégrant de manière systématique les dimensions humaine, animale, et environnementale, il est possible de créer des villes plus résilientes, plus durables, et plus équitables, capables de faire face aux menaces de demain.

III. Gestion des espèces à enjeux : défis persistants et opportunités

3.1. Des stratégies de gestion fragmentées et réactives

La gestion des espèces à enjeux en France, en particulier celles qui ont un impact direct sur la santé publique, demeure un défi considérable malgré la reconnaissance croissante de l'approche One Health. Les espèces telles que le moustique tigre, les tiques, ou encore les plantes invasives comme l'ambrosie, continuent de poser des risques significatifs pour les populations. Les stratégies de gestion actuelles, bien que basées sur une volonté d'intégration de One Health, restent majoritairement réactives plutôt que préventives.

L'analyse des résultats montre que les actions menées sont souvent déclenchées en réponse à une crise ou à une augmentation notable des nuisances, plutôt que basées sur une prévention proactive. Par exemple, la lutte contre le moustique tigre est généralement entreprise après que l'espèce ait déjà largement colonisé une région, ce qui complique considérablement la tâche des autorités locales. Cette approche réactive s'explique en partie par un manque de surveillance écologique continue et par des ressources limitées, tant financières qu'humaines.

Un autre défi majeur réside dans la coordination des efforts entre les différentes entités responsables de la gestion des espèces à enjeux. Bien que des initiatives comme l'entente interdépartementale de démoustication existent, elles peinent parfois à coordonner leurs actions avec d'autres organismes tels que les agences régionales de santé (ARS) ou les collectivités locales. Cette fragmentation des efforts entraîne une inefficacité des interventions, limitant ainsi l'impact des mesures prises pour protéger la santé publique.

3.2. L'interdépendance entre santé publique et gestion des espèces : une opportunité pour Une Seule Santé

Malgré les défis, la gestion des espèces à enjeux offre une opportunité unique pour démontrer l'efficacité de l'approche One Health. La reconnaissance de l'interdépendance entre la santé des écosystèmes et celle des populations humaines est cruciale pour justifier et promouvoir des stratégies de gestion plus intégrées et préventives. Les espèces à enjeux, telles que les moustiques et les tiques, sont des vecteurs de maladies qui illustrent parfaitement l'importance de prendre en compte les interactions entre santé animale, humaine et environnementale.

Les entretiens ont révélé que certaines initiatives locales ont commencé à embrasser cette vision intégrée. Par exemple, la ville de Lyon a mis en place un système de cartographie des populations de rats, visant à comprendre leur prolifération et à agir de manière ciblée. Cette initiative est un exemple concret de la manière dont une approche One Health peut être appliquée pour gérer les espèces à enjeux de manière plus efficace et plus durable.

Cependant, pour que de telles initiatives soient étendues et deviennent la norme, il est nécessaire de surmonter plusieurs obstacles. L'un des principaux défis est l'insuffisance des ressources dédiées à la gestion des espèces à enjeux. Les budgets alloués à ces initiatives sont souvent limités, ce qui contraint les autorités locales à prioriser les actions à court terme, au détriment d'une vision plus

stratégique et préventive. De plus, les cadres réglementaires actuels, bien qu'existants, ne sont pas toujours adaptés à une gestion proactive et intégrée, nécessitant souvent des révisions pour mieux soutenir l'approche One Health.

3.3. L'importance de l'engagement local et de la coordination régionale

L'efficacité des stratégies de gestion des espèces à enjeux dépend fortement de l'engagement des collectivités locales et de la coordination régionale. Les résultats montrent que dans les régions où les autorités locales sont fortement impliquées, comme en Bretagne avec la gestion des algues vertes, les résultats sont plus probants. En revanche, dans les zones où l'engagement est moindre, les initiatives ont tendance à être moins efficaces et moins durables.

La coordination régionale, notamment à travers les PRSE, est également cruciale pour assurer une cohérence dans la gestion des espèces à enjeux. Cependant, les entretiens ont révélé que cette coordination est souvent entravée par des priorités divergentes et un manque de communication entre les différents acteurs. Par exemple, la gestion des tiques dans l'Est de la France nécessite une approche spécifique qui pourrait ne pas être pertinente pour d'autres régions, ce qui complique l'harmonisation des politiques à l'échelle nationale.

Les défis liés à la gouvernance locale soulignent la nécessité de développer des mécanismes plus robustes pour soutenir les collectivités dans leurs efforts de gestion des espèces à enjeux. Cela pourrait inclure la création de réseaux régionaux de soutien technique et financier, destinés à renforcer les capacités locales et à faciliter l'échange de bonnes pratiques.

◇ Recommandations

Pour améliorer la gestion des espèces à enjeux dans le cadre de l'approche One Health, plusieurs recommandations peuvent être formulées :

1. **Renforcer la surveillance et la prévention** : il est impératif de développer des systèmes de surveillance continue et des stratégies préventives pour gérer les espèces à enjeux. Cela nécessite un investissement accru dans la recherche et la technologie, comme l'utilisation de drones ou de plateformes numériques pour le suivi en temps réel des populations d'espèces nuisibles.

2. **Améliorer la coordination et la communication interinstitutionnelle** : la création de plateformes régionales de coordination pourrait améliorer la communication entre les différentes entités impliquées dans la gestion des espèces à enjeux. Ces plateformes devraient inclure des représentants des collectivités locales, des ARS, et des organismes spécialisés comme l'Office Français de la Biodiversité (OFB).
3. **Adapter les cadres réglementaires** : les cadres réglementaires doivent être révisés pour soutenir une approche proactive et intégrée de la gestion des espèces à enjeux. Cela inclut la simplification des procédures pour permettre une réponse plus rapide aux crises sanitaires et environnementales, ainsi que la mise en place d'incitations pour encourager l'adoption de pratiques durables.
4. **Renforcer l'engagement local** : le soutien aux collectivités locales est crucial pour une gestion efficace des espèces à enjeux. Cela pourrait passer par la création de fonds dédiés au niveau régional pour financer des projets locaux, ainsi que par la formation continue des acteurs locaux sur les meilleures pratiques en matière de gestion des espèces à enjeux.

En intégrant ces recommandations, la France pourrait non seulement mieux protéger la santé publique, mais aussi promouvoir une gestion plus durable et résiliente de ses écosystèmes.

IV. Coordination intersectorielle et gouvernance : fondements et défis de l'approche One Health

4.1. La nécessité d'une interdisciplinarité réelle et efficace

L'un des principes fondamentaux de l'approche One Health est la collaboration intersectorielle, qui vise à dépasser les cloisonnements traditionnels entre les disciplines de la santé humaine, animale et environnementale. Cependant, les résultats révèlent que malgré une reconnaissance théorique de l'importance de l'interdisciplinarité, sa mise en pratique reste souvent limitée et inégale.

Les acteurs interrogés ont souligné à plusieurs reprises que la véritable interdisciplinarité nécessite plus qu'une simple coopération entre les secteurs ; elle requiert une compréhension mutuelle des enjeux et des méthodes propres à chaque discipline. Pourtant, les différences culturelles et professionnelles entre les secteurs de la santé, de l'environnement et de l'urbanisme persistent, entravant la mise en place de collaborations fluides et efficaces. Un acteur de terrain a d'ailleurs

relevé que « chacun a ses priorités et ses façons de travailler », ce qui conduit à des frictions et à une intégration incomplète de l'approche One Health.

De plus, la formation insuffisante des professionnels sur les interactions complexes entre les différentes dimensions de la santé est un obstacle majeur à l'interdisciplinarité. Les cursus en santé publique, en environnement, et en urbanisme n'incluent que rarement des modules spécifiques à l'approche One Health, ce qui limite la capacité des professionnels à travailler de manière intégrée. Cette lacune dans la formation contribue à un manque de sensibilisation et de compréhension des enjeux One Health parmi les acteurs de terrain, rendant difficile la coopération intersectorielle nécessaire pour relever les défis contemporains.

4.2. Les défis de la gouvernance multiniveau

La gouvernance de l'approche One Health en France est un autre domaine où des défis significatifs subsistent. L'approche repose sur une coordination étroite entre différents niveaux de gouvernance – national, régional, et local – ainsi qu'entre diverses institutions. Cependant, les résultats montrent que cette coordination est souvent entravée par des divergences dans les priorités et les approches adoptées à chaque niveau.

Au niveau national, les comités interministériels tels que la Task Force Interministérielle One Health (TFIOH) jouent un rôle clé dans l'établissement des orientations stratégiques. Toutefois, ces structures sont parfois perçues comme trop formelles et rigides, ce qui limite leur capacité à s'adapter rapidement aux réalités locales et aux crises émergentes. De plus, la centralisation des décisions au niveau national peut entraîner une déconnexion avec les besoins et les contextes spécifiques des régions et des collectivités locales.

Les Plans Régionaux Santé Environnement (PRSE) sont censés permettre une adaptation des politiques nationales aux réalités régionales. Cependant, comme le révèlent les entretiens, la mise en œuvre des PRSE est souvent freinée par un manque de ressources et de soutien technique, ainsi que par des incohérences entre les politiques régionales et les priorités nationales. Ce manque de coordination horizontale et verticale conduit à une fragmentation des efforts, où les initiatives locales ne sont pas toujours alignées avec les objectifs nationaux, réduisant ainsi leur efficacité globale.

Un autre aspect critique de la gouvernance est l'évaluation des politiques One Health. Les outils d'évaluation actuels sont souvent jugés insuffisants pour capturer la complexité des interactions entre la santé humaine, animale, et environnementale. Les indicateurs disponibles ne permettent pas de mesurer efficacement l'impact à long terme des interventions One Health, ce qui limite la capacité des décideurs à ajuster leurs stratégies en fonction des résultats obtenus. Cette lacune en matière d'évaluation constitue un obstacle majeur à l'amélioration continue des politiques et à la démonstration de la valeur ajoutée de l'approche One Health.

◇ *Recommandations*

Pour renforcer la coordination intersectorielle et la gouvernance dans le cadre de l'approche One Health, plusieurs recommandations peuvent être formulées :

1. **Renforcer la formation et la sensibilisation** : Développer des programmes de formation continue et des modules spécifiques à l'approche One Health dans les cursus de santé publique, d'environnement, et d'urbanisme pour favoriser une meilleure compréhension et collaboration entre les secteurs.
2. **Créer des plateformes de dialogue permanentes** : Établir des plateformes de dialogue intersectoriel et intergouvernemental qui permettent un échange régulier d'informations et de bonnes pratiques entre les acteurs de différents secteurs et niveaux de gouvernance.
3. **Développer des outils d'évaluation spécifiques** : Investir dans le développement d'outils d'évaluation adaptés à l'approche One Health, capables de mesurer les impacts à long terme des interventions sur la santé humaine, animale, et environnementale.
4. **Rendre la gouvernance plus agile** : Réformer les structures de gouvernance pour les rendre plus flexibles et capables de s'adapter rapidement aux réalités locales, tout en assurant une cohérence nationale dans l'application des politiques One Health.

La coordination intersectorielle et la gouvernance sont des éléments cruciaux pour la mise en œuvre efficace de l'approche One Health en France. Bien que des progrès aient été réalisés, les résultats montrent que des défis significatifs subsistent, notamment en matière d'interdisciplinarité, de fragmentation des politiques, et d'évaluation des impacts. En adoptant les recommandations proposées, il est possible de renforcer la collaboration entre les secteurs, d'améliorer la gouvernance, et de maximiser les bénéfices de l'approche One Health pour la santé publique et la durabilité environnementale.

V. Innovation et adaptation : clés pour l'intégration durable de l'approche One Health

5.1. La nécessité d'innovations pour une mise en œuvre efficace

L'intégration de l'approche One Health dans les politiques publiques, en particulier dans les domaines de l'urbanisme favorable à la santé et la gestion des espèces à enjeux, nécessite des innovations non seulement technologiques, mais aussi méthodologiques et institutionnelles. Les résultats montrent que bien que certaines initiatives locales aient commencé à adopter des pratiques innovantes, l'ensemble du pays ne bénéficie pas encore de manière égale de ces avancées.

L'innovation dans ce contexte ne se limite pas à l'introduction de nouvelles technologies, mais englobe aussi de nouvelles approches en matière de gouvernance, de gestion des écosystèmes et de collaboration intersectorielle. Par exemple, l'utilisation de la lutte biologique pour la gestion des espèces nuisibles, bien que prometteuse, est encore peu répandue en raison de réticences institutionnelles et d'un manque de cadres réglementaires adaptés. Pour que ces innovations soient adoptées à grande échelle, il est essentiel de développer des politiques incitatives qui encouragent les acteurs locaux à expérimenter et à adopter de nouvelles pratiques.

De plus, l'innovation doit également se manifester dans la manière dont les données sont collectées, partagées et utilisées. L'intégration de systèmes de surveillance avancés, tels que les drones pour la surveillance des écosystèmes ou les plateformes numériques de signalement des espèces à enjeux, représente une opportunité majeure pour améliorer la réactivité des interventions. Cependant, ces technologies nécessitent un soutien technique et financier, ainsi qu'une formation adéquate pour être utilisées efficacement par les collectivités locales et les agences régionales.

5.2. L'adaptation des stratégies à des contextes locaux diversifiés

Un des principes fondamentaux de l'approche One Health est l'adaptation des stratégies aux contextes locaux. En France, la diversité géographique, climatique et socio-économique rend cette adaptation particulièrement complexe mais nécessaire. Les résultats révèlent que les stratégies standardisées, souvent dictées par des directives nationales, ne sont pas toujours appropriées pour répondre aux besoins spécifiques des régions.

Par exemple, la gestion des tiques dans les régions forestières de l'Est de la France nécessite des approches différentes de celles utilisées pour la lutte contre le moustique tigre dans le Sud. De

même, les régions côtières comme la Bretagne doivent faire face à des défis particuliers tels que la gestion des algues vertes, qui ne sont pas pertinents pour les régions intérieures. Cette diversité des enjeux locaux souligne l'importance de développer des stratégies flexibles, capables de s'adapter aux spécificités de chaque territoire.

Les Plans Régionaux Santé Environnement (PRSE), bien qu'ils soient un outil potentiel pour cette adaptation, souffrent encore d'une mise en œuvre inégale et d'un manque de ressources. Les acteurs locaux expriment un besoin pressant de soutien technique et financier pour adapter ces plans aux réalités locales. Il est également essentiel de renforcer la participation des collectivités locales dans l'élaboration de ces plans pour garantir que les stratégies adoptées répondent véritablement aux besoins des populations.

5.3. Repenser les cadres juridiques et institutionnels pour soutenir l'innovation

Un obstacle majeur à l'adoption de nouvelles pratiques et technologies dans le cadre de l'approche One Health réside dans la rigidité des cadres juridiques et institutionnels actuels. Les résultats indiquent que ces cadres ne sont souvent pas adaptés à la gestion intégrée des espèces à enjeux ou à l'urbanisme favorable à la santé, freinant ainsi l'innovation.

Les lois et réglementations en vigueur tendent à être sectorielles et ne prennent pas toujours en compte les interactions complexes entre la santé humaine, animale et environnementale. Par exemple, la réglementation concernant l'utilisation de produits biologiques pour la lutte contre les espèces nuisibles est souvent trop restrictive, empêchant l'expérimentation de nouvelles méthodes plus écologiques. De plus, les procédures liées à l'approbation et à la mise en œuvre de nouvelles technologies, telles que les systèmes de surveillance par drone, ralentit l'adoption de ces innovations.

Il est donc crucial de repenser ces cadres pour les rendre plus flexibles et mieux adaptés aux défis contemporains. Cela pourrait inclure la simplification des procédures d'approbation pour les nouvelles technologies et méthodes, ainsi que la création de réglementations spécifiques pour encourager l'expérimentation et l'innovation dans le cadre de One Health. De plus, les incitations fiscales ou financières pourraient être mises en place pour encourager les collectivités locales et les entreprises à adopter des pratiques innovantes qui contribuent à la santé publique et à la durabilité environnementale.

5.4. La formation et la sensibilisation : moteurs de l'innovation

L'un des leviers essentiels pour promouvoir l'innovation dans l'approche One Health est la formation et la sensibilisation des acteurs impliqués. Les résultats montrent que le manque de formation spécifique à One Health est un obstacle majeur à l'adoption de nouvelles pratiques et technologies. Les professionnels de la santé, de l'environnement, de l'urbanisme, ainsi que les décideurs politiques, ont besoin d'une formation continue qui leur permette de comprendre les enjeux de One Health et de s'approprier les outils innovants disponibles.

Des programmes de formation dédiés, intégrant des modules sur les technologies émergentes, les méthodes de gestion intégrée des écosystèmes, et les stratégies d'adaptation locale, sont nécessaires pour renforcer les capacités des acteurs locaux et régionaux. De plus, la sensibilisation des citoyens à l'importance de l'approche One Health, et à l'impact des innovations sur leur santé et leur environnement, est essentielle pour assurer un soutien public à ces initiatives.

Les campagnes de communication, utilisant des outils modernes tels que les réseaux sociaux et les applications mobiles, peuvent jouer un rôle clé dans la sensibilisation du public et dans la promotion de l'acceptation des nouvelles pratiques. Ces campagnes doivent être conçues pour être accessibles et engageantes, en mettant en avant les bénéfices concrets de l'innovation pour les communautés locales.

◇ *Recommandations*

Pour renforcer l'innovation et l'adaptation dans le cadre de l'approche One Health, plusieurs recommandations peuvent être formulées :

1. **Encourager l'adoption de nouvelles technologies** : Développer des politiques incitatives, telles que des subventions ou des incitations fiscales, pour soutenir l'adoption de technologies innovantes, comme les drones pour la surveillance des écosystèmes ou les systèmes numériques pour le suivi des espèces à enjeux.
2. **Adapter les stratégies aux contextes locaux** : Renforcer les capacités locales pour adapter les stratégies nationales aux spécificités régionales. Cela inclut le soutien technique et financier aux collectivités locales pour l'élaboration de PRSE adaptés aux réalités locales.
3. **Réformer les cadres juridiques et institutionnels** : Rendre les cadres juridiques plus flexibles pour permettre l'expérimentation de nouvelles méthodes et technologies, et

simplifier les procédures d'approbation pour encourager l'innovation dans la gestion des espèces à enjeux et l'urbanisme favorable à la santé.

4. **Renforcer la formation et la sensibilisation** : Mettre en place des programmes de formation continue pour les professionnels et des campagnes de sensibilisation pour le grand public, afin de promouvoir une meilleure compréhension et une acceptation des innovations dans le cadre de l'approche One Health.

L'innovation et l'adaptation sont des éléments clés pour la mise en œuvre durable de l'approche One Health en France. Bien que des initiatives prometteuses existent, il est nécessaire de surmonter les obstacles liés à la rigidité des cadres institutionnels, au manque de ressources et à l'insuffisance de la formation.

CONCLUSION

Tout ce que l'on fait retombe sur la Terre, qui reste là, indifférente et patiente, à porter le poids de nos erreurs. Mais en sommes-nous réellement conscients ? Alors que la Terre supporte silencieusement les conséquences de nos choix, la question qui se pose est : combien de temps encore pourrions-nous ignorer les cris de la nature avant qu'ils ne deviennent les nôtres ?

Ce mémoire a exploré l'intégration de l'approche "Une Seule Santé" dans l'urbanisme favorable à la santé et la gestion des espèces à enjeux en France. À travers cette démarche, nous avons cherché à comprendre les avancées, les limites et les défis qui jalonnent cette transformation. Nos découvertes soulèvent des interrogations cruciales : comment, malgré l'urgence de la situation, une approche si essentielle reste-t-elle encore si peu mise en œuvre sur le terrain ?

Le premier constat frappant de cette quête réside dans l'écart entre l'enthousiasme théorique pour l'approche One Health et sa difficile application. Pourquoi une approche reconnue pour son potentiel peine-t-elle à s'enraciner dans les pratiques quotidiennes ? La réponse se trouve peut-être dans la complexité même de cette intégration, où l'absence de formation, la rigidité des structures, et le cloisonnement institutionnel se dressent comme autant de barrières. Mais cette complexité doit-elle justifier l'inaction ?

En abordant l'urbanisme favorable à la santé, nous avons mis en lumière une réalité encore plus troublante. Alors que les concepts existent, leur mise en pratique reste fragmentée, presque incantatoire. « La forme d'une ville change plus vite, hélas ! que le cœur d'un mortel. » déplorait Baudelaire¹⁰. Oh, ce ciel est étouffant, ces villes empoisonnées, cette terre brûlante, ces eaux fétides ! Où est donc la nature, la vraie, celle qui guérit et qui protège ? Pourquoi persistons-nous à concevoir des villes qui assourdissent, dévorent et asphyxient plutôt que des villes qui guérissent ? Le concept d'un "Urbanisme Favorable aux 3 Santé" que nous proposons est urgent. Il ne s'agit plus seulement de penser l'espace urbain pour l'Homme, mais de le penser pour l'ensemble des êtres vivants qui composent notre écosystème.

Dans la gestion des espèces à enjeux, nos recherches ont révélé une approche souvent réactive, où l'urgence de la crise dicte les actions, au détriment d'une vision à long terme. Les stratégies actuelles, bien qu'essentielles, manquent encore d'une approche intégrée, capable de prévenir

¹⁰ *Le Cygne* dans *Les Fleurs du Mal* de Charles Baudelaire.

plutôt que de simplement répondre. Est-ce là une résignation face à la complexité de ces défis, ou un manque de volonté pour repenser nos pratiques ?

Quant à la collaboration et à la gouvernance, les défis identifiés sont nombreux, mais ils ne sont pas insurmontables. L'une des questions les plus pressantes qui émerge de cette étude est la suivante : comment construire des mécanismes de gouvernance suffisamment flexibles pour répondre aux besoins locaux tout en respectant une vision globale ? Les structures actuelles, rigides et souvent mal adaptées, doivent évoluer pour permettre une véritable collaboration intersectorielle. Ne devons-nous pas revoir fondamentalement notre manière de penser la gouvernance, non plus comme une hiérarchie, mais comme un réseau où chaque acteur est à la fois responsable et indispensable ?

Enfin, en regardant vers l'avenir, une chose devient claire : nous ne pouvons plus nous contenter de petites réformes. L'intégration de l'approche "Une Seule Santé" doit devenir une priorité absolue. La transformation que ce mémoire appelle de ses vœux est profonde, systémique. Elle exige une révision des politiques publiques, une refonte des cadres réglementaires, et surtout, un changement de mentalité. Sommes-nous prêts à prendre ces mesures audacieuses ? Ou allons-nous, une fois de plus, laisser passer l'opportunité de changer le cours de l'histoire ?

Ce mémoire, en retraçant les défis et en esquissant les solutions, ne prétend pas avoir toutes les réponses. Mais il aspire à ouvrir des voies nouvelles, à susciter des réflexions et à encourager des actions concrètes. Si l'histoire nous enseigne une chose, c'est que les plus grandes transformations commencent souvent par une prise de conscience. Espérons que ce travail puisse contribuer, ne serait-ce qu'un peu, à cette prise de conscience collective, afin que demain, lorsque nous nous retournerons sur les choix d'aujourd'hui, nous puissions dire : « Nous avons fait le bon choix. Nous avons choisi de protéger, d'aimer, et de guérir. »

BIBLIOGRAPHIE

◇ *Articles*

- [1] What is the Triple Planetary Crisis? [Internet]. unfccc.int; 2022 Apr 13. Available from: <https://unfccc.int>
- [2] Roche B, Morand S. Perte de biodiversité, prélude aux émergences virales. *Médecine/Sciences (Paris)*. 2022;38(12):1039-42.
- [3] Keesing F, Ostfeld RS. Dilution effects in disease ecology. *Ecol Lett*. 2021;24(11):2490-505.
- [4] Ceballos G, Ehrlich PR, Barnosky AD, García A, Pringle RM, Palmer TM. Accelerated modern human-induced species losses: Entering the sixth mass extinction. *Sci Adv*. 2015;1(5)
- [5] Bœuf G. Pourquoi sauver la biodiversité? *Rev Jurid Environ*. 2022;47(2):247-250.
- [6] Giraudoux P. One Health (une seule santé) : concept nouveau en maturation ou vieille histoire? *Bull Acad Vét Fr*. 2023;176(1):224-236. doi:10.3406/bavf.2023.18283.
- [7] Figuié M. Les relations humain-animal et l'ambition biosécuritaire. *Communications*. 2022;110(1):127-138.
- [8] Destoumieux-Garzón D, Mavingui P, Boetsch G, Boissier J, Darriet F, Duboz P, et al. The One Health Concept: 10 Years Old and a Long Road Ahead. *Front Vet Sci*. 2018;5:14.
- [9] The Lancet. One Health: a call for ecological equity. *Lancet*. 2023;401(10372):169.
- [10] The Lancet Planetary Health. Valuing nature. *Lancet Planet Health*. 2021;5(3)
- [11] Van De Pas R. One Health: What's the Problem? *Dev*. 2023;66(3-4):191-198.
- [12] Connolly J. Global Crisis Leadership for Disease-Induced Threats: One Health and Urbanisation. *Glob Policy*. 2020;11(3):283-292.
- [13] Roué Le Gall A, Cuzin Y. Agir pour un urbanisme favorable à la santé - le rôle central des ARS. In: Mariotte S, editor. *Territoires, incubateurs de santé?* Les Cahiers. 2014; nos 170-171. p. 27.
- [14] Bréchat PH, Jourdain A. Représentations des acteurs de la mise en œuvre du projet régional de santé dans deux régions. *Santé Publique*. 2020;32(1):69-86.
- [15] Bretagne G. Un outil pour identifier l'impact des projets urbains sur la santé des habitants et les inégalités. *La Santé En Action*. 2022 Mar;459:34.
- [16] Roué le Gall A, Lemaire N, Pascal M, Diallo T. Urbanisme favorable à la santé : agir pour la santé, l'environnement et la réduction des inégalités. *La Santé En Action*. 2022 Mar;459:10-5.
- [17] Roué Le Gall A, Lemaire N, Jabot F. Lessons learned from co-constructing a guide on healthy urban planning and on integrating health issues into environmental impact assessments conducted on French urban development projects. *Impact Assess Proj Apprais*. 2018;36(1):68-80.
- [18] Murray MH, Sánchez CA, Becker DJ, Byers KA, Worsley-Tonks KE, Craft ME. City sicker? A meta-analysis of wildlife health and urbanization. *Front Ecol Environ*. 2019;17(10):575-583.
- [19] Kadakia KT, Galea S. Urbanization and the Future of Population Health. *Milbank Q*. 2023;101(S1):153-175.

- [20] Marmot M, Allen J, Bell R, Bloomer E, Goldblatt P. WHO European review of social determinants of health and the health divide. *Lancet*. 2012 Sep 15;380(9846):1011-29. doi:10.1016/S0140-6736(12)61228-8.
- [21] Bourdeau-Lepage L. Bien-être en ville et changement climatique, la part de la nature. *Bull Assoc Géogr Fr (BAGF)*. 2023;99(4):575-592.
- [22] Ghorra-Gobin C. L’urbanisme de la prévention: documenter les inégalités environnementales et sanitaires à l’échelle métropolitaine et réinventer la nature en ville. *Bull Assoc Géogr Fr (BAGF)*. 2023;99(4):519-533.
- [23] Fontbonne A, Currie A, Tounian P, Picot M-C, Foulatier O, Nedelcu M, et al. Prevalence of Overweight and Obesity in France: The 2020 Obepi-Roche Study by the “Ligue Contre l’Obésité”. *J Clin Med*. 2023;12(3):925. doi:10.3390/jcm12030925.
- [24] Amat-Roze JM. La santé, une construction interdisciplinaire. L’exemple du dialogue géographie – Santé – Territoire. *Rech Soins Infirm*. 2011;106(3):5-15.
- [25] D’Onofrio R. Urban planning and urban health: attempts at innovation in line with local planning tools. *Eur Plan Stud*. 2024;32(1):97-120.
- [26] Charles L. Santé environnementale en France: la difficile inscription d’une notion et d’un champ d’action publique. *Bull Assoc Géogr Fr (BAGF)*. 2023;99(4):607-624.
- [27] Levy A. Integrating health into eco-urbanism. *Sci Territ*. 2022;10(1):1-20.
- [28] Roussel I. La pandémie et le changement climatique revisitent la notion d’habitat favorable à la santé. *Bull Assoc Géogr Fr (BAGF)*. 2023;99(4):534-552.
- [29] Simos J, Arrizabalaga P. Utiliser les synergies entre évaluation environnementale stratégique (EES) et évaluation d’impact sur la santé (EIS) pour promouvoir la prise en compte de l’environnement et de la santé dans les processus décisionnels publics. *Soz Präventivmed*. 2006;51(3):133-136.
- [30] Vernouillet G, Barral S, Beaubestre C, Lefranc A. Améliorer la santé des Parisiens: deux outils d’aide à la décision pour lutter contre les inégalités de santé. *Bull Assoc Géogr Fr (BAGF)*. 2023;99(4):553-574.
- [31] Vlahov D. Urbanization, Urbanicity, and Health. *J Urban Health Bull N Y Acad Med*. 2002;79(1 Suppl 1):1S-12.
- [32] Ye C, Schröder P, Yang D, Chen M, Cui C, Zhuang L. Toward healthy and liveable cities: a new framework linking public health to urbanization. *Environ Res Lett*. 2022;17(6):064035.
- [33] Phillips DJH, Rainbow PS. *Biomonitoring of trace aquatic contaminants*. London: Chapman & Hall; 1993.
- [34] Beeby A. What do sentinels stand for?. *Environ Pollut*. 2001;112(2):285-98. doi:10.1016/S0269-7491(00)00042-9.

◇ *Rapports et Guides*

- [35] FAO, WHO, World Organisation for Animal Health, UNEP. Plan d’action conjoint « Une seule santé » (2022-2026) [Internet]. 2024. Available from: <http://www.fao.org/documents/card/fr/c/cc2289fr>
- [36] FAO, UNEP, WHO, WOA. *One Health High-Level Expert Panel Annual Report 2021*. Geneva: World Health Organization; 2021.

- [37] Plan National Santé Environnement (PNSE4). 2021-2025. Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, Ministère des Solidarités et de la Santé [Internet]. Available from: <https://www.ecologie.gouv.fr/plan-national-sante-environnement>
- [38] Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. La Stratégie Française de Santé Mondiale 2023-2027. Paris: Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères; 2023.
- [39] Ministère des Solidarités et de la Santé. La Stratégie Nationale de Santé 2023-2033. Paris: Ministère des Solidarités et de la Santé; 2023.
- [40] Haut Conseil de la santé publique. Pour une meilleure intégration de la santé dans les documents de planification territoriale. Paris: HCSP; 2018. 198 p. Available from: https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20171019_evalimpacts_antedocsplanifterrit.pdf
- [41] World Health Organization. Ottawa Charter for Health Promotion [Internet]. Geneva: World Health Organization; 1986. Available from: <https://www.who.int/publications/i/item/ottawa-charter-for-health-promotion>
- [42] World Health Organization. Adelaide Statement on Health in All Policies: Moving towards a shared governance for health and well-being [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2010. Available from: https://www.who.int/social_determinants/hiap_statement_who_sa_final.pdf
- [43] World Health Organization. Shanghai consensus on healthy cities [Internet]. Shanghai: World Health Organization; 2016. Available from: <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-NMH-PND-17.9>
- [44] World Health Organization. Shanghai Declaration on Promoting Health in the 2030 Agenda for Sustainable Development [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2016. Available from: <https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/shanghai-declaration>
- [45] Hémon D, Jougle E. Surmortalité liée à la canicule d'août 2003. Institut national de la santé et de la recherche médicale [Internet]. 2004 Oct 26. Available from: <https://www.inserm.fr>
- [46] World Health Organization. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases: report of a joint WHO/FAO expert consultation, Geneva, 28 January - 1 February 2002. Geneva: World Health Organization; 2003. 149 p. (WHO technical report series; 916).
- [47] Réseau français Villes-Santé, Recueil d'actions en urbanisme favorable à la santé; Félix Ledoux; 2022 Oct.
- [48] Guide ISadOrA. Guide pour l'Intégration de la Santé dans les Opérations d'Aménagement [Internet]. 2021. Available from: <https://www.isadora-guide.com/>
- [49] Roué-Le Gall A, Le Gall J, Potelon JL, Cuzin Y. Agir pour un urbanisme favorable à la santé, concepts & outils. Saint-Maurice: EHESP/DGS; 2014. ISBN: 978-2-9549609-0-6.
- [50] Barton H, Tsourou C. Urbanisme et santé: Un guide de l'OMS pour un urbanisme centré sur les habitants. Geneva: World Health Organization; 2004.
- [51] ONU-Habitat, Organisation mondiale de la Santé. Intégrer la santé dans la planification territoriale et l'aménagement urbain: guide de référence. Geneva: World Health Organization; 2021. ISBN (version électronique) 978-92-4-003256-9.
- [52] Ministère de la Transition Écologique. Stratégie nationale relative aux espèces exotiques envahissantes [Internet]. Paris: Ministère de la Transition Écologique; 2017. Available

from: https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/publications/17039_Strategie-nationale-especies-exotiques-invahissantes.pdf

- [53] Collard M, Host S, Colombier C, Barra M. Santé et biodiversité: Analyse des enjeux pour une approche intégrée en Île-de-France. Paris: Observatoire régional de santé Île-de-France & Agence régionale de la biodiversité Île-de-France; 2023.
- [54] FREDON France. Bilan des activités de l'Observatoire des ambrosies 2022 [Internet]. Paris: Observatoire des ambrosies; 2022. Available from: <https://ambrosie-risque.info/>

◇ *Œuvres*

- [55] Tchekhov A. Uncle Vania. Trad. Denis Roche. Collection Classiques du 20e siècle. Volume 165, version 1.0. Bibliothèque électronique du Québec. Acte I, Scène 1, p. 27.
- [56] Clergeau P. Manifeste pour la ville biodiversitaire: Changer pour un urbanisme inventif, écologique et adaptatif. Rennes: Apogée; 2015.
- [57] Hippocrate. Œuvres complètes. Union littéraire et artistique. Paris: Union littéraire et artistique; 1955. 5 tomes.
- [58] Bariol-Mathais B, Malez M, Hurel K, Fédération nationale des agences d'urbanisme (France), editors. L'Europe par les territoires. Paris: FNAU: Éditions Gallimard; 2019. (Points Fnau).
- [59] Baudelaire C. Les Fleurs du mal. Le Livre de Poche; 1972. 416 p. French. EAN: 9782253007104.

ANNEXE

ANNEXE A

Questionnaire sur l'intégration du concept One health dans l'urbanisme favorable à la santé et la gestion des espèces à enjeux

Temps : 10 min

Le concept de **One Health** repose sur l'idée que la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes sont étroitement liées et interdépendantes. Cette approche collaborative et transdisciplinaire vise à atteindre des résultats optimaux en matière de santé publique, animale et environnementale en encourageant la coopération entre divers secteurs professionnels.

L'objectif de ce questionnaire est de recueillir vos perceptions, connaissances et expériences concernant l'intégration du concept One Health dans vos pratiques professionnelles. Plus précisément, nous nous intéressons à son application dans les domaines de l'urbanisme favorable à la santé et de la gestion des espèces à enjeux. Les informations que vous fournirez nous aideront à identifier les défis et à formuler des recommandations pour améliorer les stratégies actuelles.

Votre participation est entièrement **anonyme**. Vos réponses seront utilisées uniquement dans le cadre de cette recherche afin de renforcer les pratiques en matière de santé publique et environnementale. Votre contribution est précieuse et contribuera grandement à la réussite de cette étude.

1. Informations Démographiques

1.1 Quelle est votre profession ?

1.2 Depuis combien d'années travaillez-vous dans ce domaine ?

- Moins de 1 an

- 1 à 5 ans

- 6 à 10 ans

- Plus de 10 ans

1.3 Dans quelle région exercez-vous principalement

2. Connaissance et Perception de One Health

2.1 Connaissez-vous le concept de One Health ?

- Oui

- Non

2.2 Si oui, comment évalueriez-vous votre niveau de connaissance ?

- Débutant
- Intermédiaire
- Avancé

2.3 Pensez-vous que l'approche One Health est importante pour votre domaine d'activité ?

- Pas du tout important
- Peu important
- Important
- Très important

3. Intégration de One Health dans les Pratiques Professionnelles

3.1 Avez-vous reçu une formation sur le concept One Health ?

- Oui
- Non

3.2 Si oui, laquelle ?

3.3 Appliquez-vous des principes de One Health dans votre travail quotidien ?

- Oui
- Non

3.4 Si oui, comment ?

3.5 Quels obstacles rencontrez-vous pour intégrer l'approche One Health dans vos pratiques professionnelles ?

4. Urbanisme Favorable à la Santé

4.1 Connaissez-vous des projets d'urbanisme favorable à la santé dans votre région ?

- Oui

- Non

4.2 Si oui, pouvez-vous en nommer quelques-uns ainsi que les porteurs de ces projets ?

4.3 Comment évalueriez-vous l'impact de ces projets sur la santé publique ?

- Négatif

- Neutre

- Positif

- Très positif

4.4 Pourquoi ? Comment ?

4.5 Quelles suggestions avez-vous pour renforcer la mise en œuvre de projets d'urbanisme favorable à la santé ?

5. Gestion des Espèces à enjeux

5.1 Quelles sont les espèces animales ou végétales à enjeux prioritaires dans votre région ?

5.2 Quels impacts ces espèces ont-elles sur la santé publique et/ou sur l'environnement ?

5.3 Quelles stratégies de gestion de ces espèces sont mises en place dans votre région et par quels acteurs ?

5.4 Quelles suggestions avez-vous pour renforcer les stratégies de gestion des espèces à enjeux ?

6. Collaboration et Gouvernance

6.1 Collaborez-vous avec d'autres professionnels sur des projets One Health, en dehors de votre institution/organisme ?

- Oui

- Non

6.2 Si oui, avec quels types de professionnels collaborez-vous ?

- Médecins

- Vétérinaires

- Urbanistes

- Écologues

- Autres (précisez) : _____

6.3 Quelles structures de gouvernance existent pour coordonner les efforts de mise en œuvre de l'approche One Health dans votre région ?

6.4 Comment pourrait-on renforcer la collaboration intersectorielle pour la mise en œuvre de l'approche One Health ?

7. Actions Locales et Initiatives

7.1 Êtes-vous au courant d'actions locales en faveur de l'approche One Health ?

- Oui
- Non

7.2 Si oui, pouvez-vous en nommer quelques-unes ?

7.3 Participez-vous à des réseaux comme Ville-Santé de l'OMS et URBACT (Urban Actions, programme européen visant à promouvoir un développement urbain intégré et durable)

- Oui
- Non

7.4 Si oui, comment évalueriez-vous les résultats de ces initiatives ?

- Négatifs
- Neutres
- Positifs
- Très positifs

7.5 Pourquoi ?

8. Recommandations et Perspectives

8.1 Quelles recommandations feriez-vous pour une meilleure intégration de l'approche One Health au niveau national / régional / local?

8.2 Quelles perspectives voyez-vous pour l'évolution de l'approche One Health dans votre domaine ?

Merci beaucoup pour votre participation. Vos réponses sont précieuses et contribueront grandement à la réussite de cette recherche.

Guide d'entretien

Intégration du concept One health dans l'urbanisme favorable à la santé et la gestion des espèces à enjeux

Date de rédaction : 17/07/2024

Rédacteur : Michael Aoun

Destinataires : X

Diffusion limitée : Non

Objet de l'entretien :

L'objectif de cet entretien est de recueillir des informations et des perspectives sur l'intégration du concept One Health dans les pratiques d'urbanisme favorable à la santé et la gestion des espèces à enjeux (sujet réunion sous un même chapeau « aménagement du territoire » parmi les thématiques priorisées par la Task force interministérielle « Une seule santé »). Cet entretien vise à identifier les meilleures pratiques, les défis et les opportunités pour améliorer la collaboration intersectorielle et la gouvernance des initiatives One Health.

Thèmes et Questions

Thème 1 : Contexte et Implication dans One Health

1. **Rôle et responsabilités :**
 - Pouvez-vous décrire votre rôle et vos responsabilités?
 - Quelle est votre compréhension initiale du concept One Health ? Avez-vous eu des expériences ou des formations liées à ce concept ?
2. **Défis et initiatives :**
 - Quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans la mise en œuvre de concepts intégrés de santé et d'environnement?
 - Quelles sont les principales initiatives et projets en cours en rapport avec l'urbanisme favorable à la santé qui pourraient bénéficier d'une approche One Health ?

Thème 2 : Urbanisme Favorable à la Santé

3. Intégration de One Health :

- Comment définissez-vous un urbanisme favorable à la santé dans le contexte de One Health ?
- Comment pensez-vous que le concept One Health pourrait être intégré dans les projets d'urbanisme favorable à la santé?
- Quels projets d'urbanisme favorable à la santé sont actuellement en cours et quelle est votre implication et avec quels éventuels autres partenaires ?
- Pouvez-vous parler du réseau URBACT ou Ville-Santé de l'OMS et de son rôle dans la promotion de l'urbanisme favorable à la santé ?

4. Obstacles et solutions :

- Quels sont les principaux obstacles à l'intégration de concepts de santé intégrée dans les projets d'urbanisme ?
- Quels outils vous seraient utiles pour lever ces obstacles ?
- Pouvez-vous partager des exemples concrets de projets urbains qui ont réussi à intégrer des aspects de santé publique et de biodiversité ?

Thème 3 : Gestion des Espèces à Enjeux

5. Priorités et gestion :

- Quelles sont les espèces animales et végétales à enjeux prioritaires au niveau national ?
- Comment gérez-vous actuellement les espèces à enjeux dans les projets de santé publique et environnementaux, et avec quels éventuels partenaires ?
- Comment intégrez-vous au quotidien l'approche One Health dans cette gestion des espèces à enjeux ?
- Quels outils vous seraient utiles pour améliorer cette gestion des espèces à enjeux ?

Thème 4 : Collaboration et Gouvernance

7. Interdisciplinarité et collaboration :

- Comment collaborez-vous avec d'autres parties prenantes (ex. autres ministères, agences de santé, ONG, DREETS, DREAL,...) sur les projets qui touchent à la santé publique et à l'environnement ?
- Quelles stratégies recommandez-vous pour renforcer la collaboration intersectorielle/interdisciplinaire et la gouvernance des initiatives One Health?

8. Gouvernance et évaluation :

- Comment sont structurés les mécanismes de gouvernance pour coordonner les efforts en matière de santé publique et d'urbanisme favorable à la santé au niveau national ?
- Quels outils d'évaluation utilisez-vous pour mesurer l'efficacité des initiatives de santé publique et environnementales ?

Thème 5 : Perspectives et Recommandations

9. Messages clés et actions prioritaires :

- Quels messages clés souhaitez-vous transmettre aux décideurs politiques, aux professionnels de santé, et au grand public concernant l'importance d'une approche intégrée de la santé et de l'environnement ?
- Quelles actions prioritaires doivent être mises en œuvre immédiatement pour favoriser une approche intégrée dans l'urbanisme et la gestion des espèces à enjeux?
- Avez-vous des recommandations ou des suggestions pour améliorer l'efficacité des initiatives One Health à l'échelle nationale, régionale ou locale?

Remerciements

Merci beaucoup pour votre participation. Vos réponses sont précieuses et contribueront grandement à la réussite de cette recherche.

R É S U M É

Dans un monde où les métropoles s'étendent et la nature recule, où les crises sanitaires, environnementales et climatiques se conjuguent pour fragiliser nos sociétés, l'Humanité se trouve à un tournant décisif. Nos villes, miroirs de nos ambitions, sont aussi le reflet des déséquilibres qui menacent notre avenir. Ce mémoire est un voyage au cœur de cette dualité, une exploration de la façon dont l'urbanisme, au croisement de la santé publique, de la biodiversité et de l'écologie, peut devenir le socle d'un renouveau. L'approche « Une Seule Santé », loin d'être un simple concept, est ici envisagée comme une nécessité impérieuse, un fil conducteur pour réconcilier l'homme avec son environnement. Ce travail propose de repenser l'urbanisme non pas seulement comme l'art de bâtir des villes, mais comme l'art de soigner les territoires, d'harmoniser la santé des populations humaines avec celle des écosystèmes et des espèces qui les habitent. Il s'agit d'établir un urbanisme favorable aux trois santés : humaine, animale et environnementale. À travers une analyse rigoureuse des politiques actuelles, des initiatives locales et des défis à venir, ce mémoire expose les conditions nécessaires à l'intégration de l'approche « Une Seule Santé » dans l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Il se veut comme un appel à dépasser les cloisonnements institutionnels, à unir les disciplines et les acteurs, une contribution à un mouvement de renaissance pendant que notre monde, guidé par une vision trop longtemps anthropocentrique, se précipite vers un avenir incertain. Il aspire à ce que, dans le tourbillonnement de demain, l'humanité trouve enfin l'équilibre entre son développement et la préservation du monde qu'elle habite, afin de léguer aux générations futures cette vie. Parce qu'au-delà des pierres et des routes, c'est la vie elle-même que nous dessinons à chaque plan, à chaque décision. Puissent ces pages inspirer ceux qui cherchent à bâtir non seulement des villes, mais un avenir où la santé de l'Humanité, des Animaux et de la Planète ne font qu'Un.

A B S T R A C T

In a world where metropolises sprawl and nature recedes, where health, environmental, and climate crises converge to undermine our societies, humanity stands at a pivotal crossroads. Our cities, the reflections of our ambitions, also mirror the imbalances that imperil our future. This master thesis is a journey into the heart of this duality, exploring how urban planning, at the intersection of public health, biodiversity, and ecology, can become the cornerstone of renewal. The "One Health" approach, far from being a mere concept, is presented here as an urgent imperative, a guiding principle to reconcile humanity with its environment. This work reimagines urban planning not simply as the art of building cities, but as the craft of healing landscapes, harmonizing the health of human populations with that of ecosystems and the species that inhabit them. It seeks to establish urban planning that is conducive to the three pillars of health: human, animal, and environmental. Through a rigorous analysis of current policies, local initiatives, and emerging challenges, this master thesis delineates the essential conditions for integrating the "One Health" approach into land use and urban planning. It stands as a call to transcend institutional silos, to unite disciplines and stakeholders, contributing to a renaissance in how we envision our world, as our planet, driven by a long-held anthropocentric vision, hurtles toward an uncertain future. In the whirlwind of tomorrow, may humanity finally discover the balance between its development and the preservation of the world it inhabits, ensuring that life is passed on to future generations. For beyond the stones and streets, it is life itself that we shape with every plan, every decision. May these pages inspire those who seek to build not merely cities, but a future where the health of Humanity, Animals, and the Earth are as one.